

Bemessungsbrandsimulationen in Schienenfahrzeugen mittels KI-basierter Daten

Leitfaden zur Erarbeitung individueller Bemessungsbrände für städtische Schienenbahnen (Urban Rail)

Version	Datum	Verantwortlich	Ausgabe, Art der Änderung
1.0	Mai 2026	BESKID-Konsortium	Erstausgabe

Vorbemerkungen

Die Sicherheit von Schienenverkehrssystemen stellt eine zentrale Anforderung an moderne Mobilitätslösungen dar. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Sicherheit ist der Brandschutz, insbesondere in Infrastrukturkomponenten wie Tunnelsystemen, Bahnhöfen und Haltestellen. Dabei spielen Bemessungsbrände eine entscheidende Rolle als Grundlage für die Auslegung und Bewertung von Brandschutzmaßnahmen.

Die existierenden normativen Anforderungen zur Ermittlung von Bemessungsbränden für Schienenfahrzeuge sind jedoch unvollständig oder in ihrer Ausgestaltung zu allgemein. Der vorliegende Leitfaden stellt Methoden bereit, die auf wissenschaftlichen Prinzipien aufbauen. Es werden die notwendigen Schritte und wesentlichen physikalischen Parameter zur Ermittlung von Bemessungsbränden mittels numerischer Brandsimulationen und (Labor-)Versuchen beschrieben. Es werden zudem klare Mindestanforderungen festgelegt, um eine einheitliche Qualität und Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen.

Der Leitfaden entstand im Rahmen des Forschungsprojekts „BESKID“ (www.beskid-projekt.de). Dieses Verbundprojekt wurde durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit - Künstliche Intelligenz in der zivilen Sicherheitsforschung II“ gefördert (Förderkennzeichen 13N16390 bis 13N16393).

Projektpartner sind:

- die Bergische Universität Wuppertal (BUW), Lehrstühle Computational Civil Engineering und Branddynamik,
- das Forschungszentrum Jülich (FZJ), Institute for Advanced Simulation (IAS),
- die Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig (BCL) und
- die TÜV SÜD Rail GmbH (TÜV SÜD).

GEFÖRDERT VOM

**Bundesministerium
für Bildung
und Forschung**

Die Redaktionskoordination dieses Leitfadens übernimmt die

Bergische Universität Wuppertal
Lehrstuhl Computational Civil Engineering
Prof. Dr. rer. nat. Lukas Arnold
Pauluskirchstraße 7
42285 Wuppertal.

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbereich	10
2	Methodische Grundsätze	12
2.1	Normative Anforderungen	12
2.2	Modelle zur Prognose der Brandausbreitung	13
2.3	Anforderungen an Brandsimulationsmodelle	14
2.3.1	Physikalische Anforderungen und Modellannahmen	14
2.3.2	Pyrolyse- und Brandausbreitungsmodellierung	14
2.3.3	Verbrennungsmodellierung und Kenngrößen der Rauchfreisetzung	16
2.3.4	Numerik und Sensitivitätsbetrachtungen	16
2.4	Einschränkungen von Brandsimulationsmodellen	16
3	Prozess zur Prognose des Bemessungsbrandes	17
3.1	Überblick - Prozess	17
3.2	Vorbereitung der Brandsimulationen	19
3.2.1	Szenario	19
3.2.2	Einflussgrößen auf die Brandentwicklung	19
3.2.3	Ermittlung der modellrelevanten Materialbrandparameter	22
3.3	Durchführung der Brandsimulationen	24
3.3.1	Modellabgrenzung und Rechengebiet	24
3.3.2	Randbedingungen und Anfangsbedingungen	24
3.3.3	Modellgeometrie, Vereinfachungen und Diskretisierung	24
3.3.4	Abbildung des Zündinitials	25
3.3.5	Material- und Pyrolysemodellierung	25
3.3.6	Verbrennungsmodellierung innerhalb der Brandausbreitungsprognose	26
3.3.7	Sensitivitätsanalysen	26
3.3.8	Auswertegrößen und Datenexport	27
3.4	Auswertung der Brandsimulationen	27
3.4.1	Ermittlung der Brandverlaufskurve	27
3.4.2	Szenarienvergleich und Auswahl der maßgebenden Fälle	27
3.4.3	Ableitung der umhüllenden Bemessungsbrandkurve	27
3.4.4	Unsicherheiten und Sicherheitszuschläge	27
3.4.5	Konsistenz von Brandkurve und Rauchfreisetzung	27
3.5	Ermittlung der Rauchausbeuten	28
4	Qualitätssicherung	30
4.1	Grundsätzliches	30
4.2	Qualifikation des Personals	30
4.3	Plausibilitätsprüfung	30
4.4	Verifizierung und Validierung	31
4.5	Ergänzende Brandversuche im Realmaßstab	32
4.6	Schlussfolgerung	34
5	Dokumentation	35

6	Hinweise zur Anwendung - Schnittstelle Infrastruktur	38
6.1	Verwendung von Bemessungsbränden	38
6.2	Beteiligte im Abstimmungsprozess	38
6.3	Fehlererkennung und -minimierung	39
6.4	Qualitätskriterien von Gutachten	39
6.5	Bewertung der Daten	39
6.6	Weiterarbeit mit den ermittelten Bemessungsbränden	40
A	Checkliste als Bearbeitungshilfe	42
B	Anwendungsbeispiel	43
B.1	Referenzdatensatz und Eingangsdaten	44
B.1.1	Realmaßstäblicher Brandversuch (Referenz)	44
B.1.2	Labordaten (Cone-Calorimeter) und Parameterübertragung	44
B.2	CFD-Modellsetup (Baseline)	46
B.2.1	Software, Domäne, Randbedingungen	46
B.2.2	Diskretisierung (Baseline 10 cm)	46
B.2.3	Zündinitial	46
B.2.4	Material-, Pyrolyse-, Verbrennungs- und Strahlungsmodellierung	46
B.3	Sensitivitätsanalysen	47
B.3.1	Gitterauflösung	47
B.3.2	Öffnungs- und Versagensereignisse (Fenster)	47
B.3.3	Pyrolysemodellierung und Skalierungsparameter	48
B.3.4	Zündinitial und Zündposition	48

Abbildungsverzeichnis

2.1	Gegenüberstellung des Aufwands und der Modellgüte unterschiedlicher Verfahren [4]	13
3.1	Prozess für die Erarbeitung eines Fahrzeug-Bemessungsbrandes	18
3.2	Zündinitiale für den Fahrzeug-Bemessungsbrand [2]	20
3.3	Beispiel für die Ermittlung einer umhüllenden Bemessungsbrandkurve inklusive Unsicherheit und Sicherheitszuschlag	28
4.1	Methoden der Validierung	33
B.1	Seitenansicht und Horizontalschnitt des Schienenfahrzeugs. Die Einträge beziehen sich u. a. auf die im Experiment beobachteten Versagenszeitpunkte der Fenster. . .	44
B.2	Vollbrand des Münchner U-Bahn-Wagen Typ A	45
B.3	Aus der Massenverlustrate abgeleitete Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ (schwarz, gleitender Mittelwert) mit Unsicherheitsband (grau) sowie kumulierter Massenverlust (rot)	45
B.4	Cone-Calorimeter: $HRRPUA(t)$ für ausgewählte Innenraumkomponenten	46
B.5	Vergleich der experimentell gemessenen Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ mit CFD-Simulationen bei unterschiedlicher Gitterauflösung (5 cm, 10 cm [Baseline], 20 cm). . .	48
B.6	Sensitivität der Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ gegenüber dem Fensteröffnungs-/Versagensmodell: Experiment im Vergleich zur CFD-Baseline (zeitgesteuerte Fensteröffnung ohne Dachversagen) sowie Varianten mit temperaturgesteuertem Fensterversagen (Auslösetemperatur 350 °C bzw. 400 °C) und ohne Fensterversagen. . . .	49
B.7	Vergleich des experimentell bestimmten HRR -Verlaufs mit Simulationen unter Variation des Pyrolyseansatzes: Dargestellt sind der SPyro-Ansatz mit Skalierungsgrenzen, eine Extrapolationsvariante, die Variante ohne Skalierungsgrenzen sowie ein vereinfachtes Modell mit fest vorgegebener zeitabhängiger Wärmefreisetzungsrate ohne Skalierung.	49
B.8	Einfluss des Zündinitials und der Zündposition bei Verwendung des Zündmodells 5 nach DIN EN 45545-1 (75 kW für 2 min, anschließend 150 kW für 8 min) auf den HRR -Verlauf. Dargestellt sind Simulationen mit Gepäckbrand in Wagenmitte („ZM5 – seat, mid-car“) und am Ende des Fahrzeugs („ZM5 – seat, rear“) sowie der experimentelle Referenzverlauf.	50
B.9	Approximierte Geometrie des U-Bahn-Fahrzeugs im FDS-Simulationsmodell mit Kennzeichnung der Positionen der untersuchten Zündinitiale.	50

Tabellenverzeichnis

3.1	Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion von Polyurethan-Schaum [10]	29
6.1	Auswirkungen von Parameteränderungen auf Bemessungsbrände	40
A.1	Nicht abschließende Checkliste als Hilfestellung	42
B.1	Zusammenfassung der Material- und Pyrolyseparameter [13]	47

Abkürzungsverzeichnis

BESKID Bemessungsbrandsimulationen in Schienenfahrzeugen mittels KI-basierter Daten

BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung

BUW Bergische Universität Wuppertal

FZJ Forschungszentrum Jülich

BCL Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig

EBA Eisenbahnbundesamt

DIN Deutsches Institut für Normung

EN Europäische Norm

BOStrab Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen

ISO International Organization for Standardization

CFD Computational Fluid Dynamics

FDS Fire Dynamics Simulator

KI Künstliche Intelligenz

HRR Heat Release Rate

HRR(t) Zeitabhängige Wärmefreisetzungsrate

HRRPUA Flächenbezogene Wärmefreisetzungsrate

THR Total Heat Release

SEA Specific Extinction Area

OC Betriebskategorie

TGA Thermogravimetrische Analyse

MCC Micro-Scale Combustion Calorimetry

Symbolverzeichnis

HRR Wärmefreisetzungsrate, Einheit: kW

$HRR(t)$ Zeitabhängige Wärmefreisetzungsrate, Einheit: kW

$HRR_{env}(t)$ Umhüllende Bemessungsbrandkurve, Einheit: kW

$HRRPUA(t)$ Flächenbezogene zeitabhängige Wärmefreisetzungsrate, Einheit: kW/m²

THR Gesamtwärmefreisetzung, Einheit: MJ

Y_R Rußausbeute (Masse Ruß bezogen auf Masse Brennstoff), Einheit: kg/kg

Y_{CO} Kohlenmonoxid-Ausbeute, Einheit: kg/kg

Y_{CO_2} Kohlendioxid-Ausbeute, Einheit: kg/kg

Y_{HCN} Cyanwasserstoff-Ausbeute, Einheit: kg/kg

SEA Spezifische Extinktionsfläche, Einheit: m²/kg

$h_{u,eff}$ Effektiver Heizwert / effektive Verbrennungswärme, Einheit: kJ/kg

E_{O_2} Energiefreisetzung pro verbrauchter Sauerstoffmasse, Einheit: MJ/kg

χ_r Strahlungsanteil der Flamme, Einheit: –

ρ Dichte, Einheit: kg/m³

c_p Spezifische Wärmekapazität, Einheit: kJ/(kg·K)

k Wärmeleitfähigkeit, Einheit: W/(m·K)

T_{ign} (Effektive) Zündtemperatur, Einheit: °C

\dot{q}''_{cone} Externer Wärmestrom im Cone-Calorimeter, Einheit: kW/m²

$\sigma(t)$ Zeitabhängiges Unsicherheitsband der Brandverlaufskurve, Einheit: kW

Begriffe

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe, welche u. a. aus DIN 18009-1 [1], DIN 5647 [2] und dem Technischen Bericht vfdb TB 04/01 „Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes“ [3] entnommen wurden.

Bemessungsbrand [2]

ermittelter Brandverlauf, durch die Brandverlaufskurve und die Angaben zu Rauchgas- sowie Rußanteilen im Brandrauch definiert wird. Dient als Eingangsgröße für Auslegung der Räumungsleistung der Infrastruktur.

Brandausbreitungsphase [1]

Phase eines Brandes, die mit der Brandentstehung beginnt und durch die Ausbreitung des Brandes in seiner Fläche und mit dem Anstieg der Wärmefreisetzungsrate gekennzeichnet ist

Brandentstehungsphase [1]

erster Teil der Brandausbreitungsphase, der durch eine geringe Wärmefreisetzungsrate gekennzeichnet ist

Brandlast [2]

Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung aller brennbaren Stoffe in einem (Raum-) Volumen einschließlich der Bekleidungen aller angrenzenden Oberflächen freigesetzt werden kann

Brandrisiko [1]

Verknüpfung der erwarteten Brandhäufigkeit mit den hieraus zu erwartenden Schäden

Brandszenario [1]

qualitative Beschreibung eines Brandereignisses mit Zeitangaben für Schlüsselereignisse, die den untersuchten Brand charakterisieren und ihn von anderen möglichen Bränden unterscheiden

Brandverlaufskurve [2]

Darstellung der Wärmefreisetzungsrate in Abhängigkeit von der Zeit

nicht brennbarer Baustoff [2]

Produkt, das keinen oder keinen bedeutenden Beitrag zu einem Brand leistet. Materialien, die unter Kapitel 4.2 Buchstabe a) der DIN EN 45545-2:2023-12 fallen, gelten als nichtbrennbare Baustoffe.

Rauchausbeuten [3]

Massenanteil der durch Verbrennung frei werdenden Verbrennungsprodukte bezogen auf die verbrannte Brennstoffmasse, typische Ausbeuten mit Relevanz für Nachweisverfahren sind die Rußausbeute sowie die Ausbeuten für Kohlenstoffmonoxid und Kohlenstoffdioxid

Räumung [2]

Verlassen einer baulichen Anlage oder eines Teils einer baulichen Anlage aufgrund einer potenziellen oder realen Gefahr für die betroffenen Personen

Tunnel [2]

dem Verkehr städtischer Schienenbahnen dienende Bauwerke, die andere Verkehrswege, Bauwerke, geologische Formationen oder Gewässer unter- bzw. durchqueren

Streckentunnel [2]

Tunnel zwischen benachbarten Haltestellen und Rampenbauwerken oder Portalen

Validierung [1]

Verfahren zur Beurteilung eines Berechnungsverfahrens hinsichtlich der Umsetzung einer wirklichkeitsgetreuen Abbildung unter Berücksichtigung der bestimmungsgemäßen Anwendung des Berechnungsverfahrens

Verifizierung [1]

Verfahren zur Feststellung, ob die Umsetzung bzw. die Anwendung eines Berechnungsverfahrens mit der Verfahrensbeschreibung und dem Lösungsweg des Entwicklers übereinstimmt

Vollbrandphase [1]

Phase eines Brandes, die der Brandausbreitungsphase folgt und bei der die Wärmefreisetzungsrates maximal ist

ungünstigstes Szenario [1]

Szenario mit den denkbar ungünstigsten anzunehmenden Folgen

Kapitel 1

Anwendungsbereich

Bauwerke für städtische Schienenbahnen müssen so geplant, gebaut und betrieben werden, dass die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch durch vorbeugende Maßnahmen erschwert werden und im Brandfall die Möglichkeit zur Selbst- und Fremdrettung von Personen sowie zur Brandbekämpfung besteht. Für die Erarbeitung von Brandschutzkonzepten für derartige Bauwerke ist es erforderlich, die Gefährdung durch den Brand eines Schienenfahrzeugs zu quantifizieren, da dies ein signifikantes Brandereignis in Bauwerken für städtische Schienenbahnen darstellt. Durch Anwendung computergestützter Brandsimulationen ist es möglich, die Rauchausbreitung im Bauwerk und die Brandeinwirkungen auf Bauteile zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen und zur Sicherstellung der Schutzziele des Brandschutzes zu bemessen. Die Anwendung dieser Simulationsmodelle setzt die Kenntnis eines fahrzeug- und objektspezifischen Bemessungsbrandes voraus.

Gegenüber den Brandschutzanforderungen nach dem Normenwerk DIN EN 45545 für den fahrzeugbezogenen Brandschutz dienen Fahrzeugbemessungsbrände nicht zur Auslegung von Brandschutzmaßnahmen in einem Schienenfahrzeug. Während die in DIN EN 45545 spezifizierten Maßnahmen und Anforderungen zum Ziel haben, Fahrgäste und Personal in Schienenfahrzeugen im Falle eines Brandes zu schützen, dienen Fahrzeugbemessungsbrände zur Bemessung der Brandschutzmaßnahmen in einem Bauwerk und sind somit Teil des infrastrukturbezogenen Brandschutzes. Die Grundlagen für den infrastrukturbezogenen Brandschutz städtischer Schienenbahnen bildet u. a. DIN 5647 [2].

Der Fahrzeug-Bemessungsbrand dient als Grundlage für Verrauchungssimulationen im Sinne der DIN 5647 [2] zum Nachweis der Selbst- und Fremdrettung im Brandfall in Bauwerken städtischer Schienenbahnen (v. a. unterirdische Bahnhöfe). Bei Anwendung von Bemessungsbränden nach diesem Leitfaden ist kein Sicherheitsbeiwert inkludiert und muss nach DIN 5647, Ziffer 6.3.3.4 bzw. DIN 18009-1 [1], Ziffer 9 berücksichtigt werden.

Eine Formulierung einer Anforderung kann sowohl über die benötigte Zeit zur Räumung der Infrastruktur an das Brandverhalten eines Fahrzeugs, als auch über das Brandverhalten eines Fahrzeugs an die zur Verfügung stehende Zeit zur Räumung erfolgen. Im ersten Fall darf ein Fahrzeug ein bestimmtes Brandverhalten nicht überschreiten, um eine gegebene Infrastruktur sicher betreiben zu können. Im zweiten Fall muss eine Infrastruktur so ausgelegt werden, dass beim gegebenen Brandverhalten eines Fahrzeugs ein sicherer Betrieb möglich ist.

Der vorliegende Leitfaden beschreibt die erforderlichen Schritte zur Ermittlung von Fahrzeug-Bemessungsbränden und definiert klare Mindestanforderungen, um eine einheitliche Qualität sowie die Vergleichbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Er enthält präzise Vorgaben und praxisnahe Hinweise zur Methodik, zum Prozessablauf sowie zu den Einflussgrößen auf die Brandentwicklung. Darüber hinaus legt er Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Dokumentation fest. Die beschriebene Vorgehensweise eignet sich sowohl für die Entwicklung von Bemessungsbränden für Bestandsfahrzeuge als auch für Fahrzeuge in der Planungsphase.

Der Leitfaden richtet sich an den fach- und sachkundigen Personenkreis, der Bemessungsbrände erstellt, bewertet oder benötigt. Das sind alle Akteure, die an der Planung, Konstruktion, Genehmigung und dem Betrieb von Schienenfahrzeugen sowie an der brandschutztechnischen Planung und Auslegung der zugehörigen baulichen Infrastruktur beteiligt sind. Dazu gehören insbesondere:

- Fahrzeughersteller,
- Verkehrsbetriebe,
- Genehmigungsbehörden und Prüfinstanzen,
- Sachverständige und Gutachter zur brandschutztechnischen Planung und Bewertung.

Hauptaugenmerk des Leitfadens richtet sich auf die Anwendung numerischer Brandsimulationen zur Ermittlung individueller Fahrzeug-Bemessungsbrände. Dabei wird keine spezifische Modellierungssoftware vorgeschrieben, jedoch wird die Anwendung von Methoden der numerische Strömungsmechanik (englisch Computational Fluid Dynamics, Abk. CFD) vorausgesetzt. Die Anforderungen werden so formuliert, dass sie mit etablierten Tools wie dem Fire Dynamics Simulator (FDS) erfüllbar sind. Der Leitfaden adressiert sowohl vereinfachte, skalierungsbasierte Pyrolyseansätze als auch komplexe, reaktionskinetische Pyrolysemodelle (siehe Kap. 2.3.2), wobei der Schwerpunkt auf vereinfachten Ansätzen liegt. Der Leitfaden stellt darüber hinaus eine methodische Basis für die Charakterisierung von Materialien, die Definition realistischer Szenarien und die Berücksichtigung komplexer Brandausbreitungsmechanismen bereit.

Die Ermittlung des Bemessungsbrandes basiert in der Regel auf der Annahme einer Brandentwicklung im Fahrzeuginnenraum infolge von Vandalismus oder der Entzündung von durch Fahrgäste eingebrachten Gegenständen aufgrund eines technischen Defekts (Gepäckbrand). Liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass ein Initialbrand in einem Technikbereich das maßgebende Brandszenario ist, kann dieses von den normativen Vorgaben abweichende Zündszenario ergänzend herangezogen werden, sofern dies mit den Beteiligten, insbesondere dem Hersteller, dem Betreiber und den Behörden, abgestimmt ist.

Dieser Leitfaden kann ebenfalls zur individuellen Prognose der Brandausbreitung für nicht städtische Schienenfahrzeuge (z. B. Eisenbahnen) herangezogen werden. Dabei ist der jeweilige rechtliche bzw. normative Kontext zu berücksichtigen.

Methodische Grundsätze zur Ermittlung eines Bemessungsbrandes für einen Ersatzbrand außerhalb des Fahrgastraums sind nicht Gegenstand des vorliegenden Leitfadens. Zur Entscheidung, ob die Anwendung eines Ersatzbrandes für eine infrastrukturelle Anlage relevant ist und wie dieser ermittelt wird, kann DIN 5647, Ziffer 6.3.3.3 herangezogen werden.

Kapitel 2

Methodische Grundsätze

2.1 Normative Anforderungen

Die normativen Anforderungen zur Ermittlung eines Fahrzeug-Bemessungsbrandes sind in DIN 5647 [2] beschrieben und können wie folgt zusammengefasst werden:

"Für die im Linienverkehr eingesetzten Fahrzeuge zur Personenbeförderung muss die ungünstigste Brandverlaufskurve und die damit korrespondierende Rauchentwicklungsrate¹ ermittelt werden. Diese Brandverlaufskurve kann durch die folgenden drei verschiedenen Verfahren bestimmt werden:

- *Fahrzeug-Brandversuche,*
- *Brandsimulation des Fahrzeuges auf der Grundlage von Materialprüfungen,*
- *(Vereinfachte) Berechnungsverfahren unter Berücksichtigung von Materialdaten.*

[...]

Der Bemessungsbrand ist ein theoretischer — aber durchaus möglicher — Brandverlauf, der eine Vielzahl denkbarer Brandverläufe erfasst.

[...]

Nicht alle möglichen Brandereignisse, z. B. Anschläge unter Einsatz von brennbaren Flüssigkeiten oder explosiven Stoffen, können abgedeckt werden.

[...]

Das maßgebliche Szenario ist ein brennendes Fahrzeug in der Haltestelle.

[...]

Als Zündinitial für den Bemessungsbrand muss ein vorgegebener Verlauf der Wärmefreisetzungsrate ausgewählt werden. Dabei muss die ungünstigste Stelle im Fahrzeug gewählt werden.

[...]

Führt dieses Zündinitial nicht zur selbstständig fortschreitenden Brandentwicklung im Fahrzeug, sind Einzelfallbetrachtungen zur Bestimmung des Bemessungsbrandes erforderlich."

¹Die Rauchentwicklungsrate wird nachfolgend über die Rußausbeute und den effektiven Heizwert beschrieben.

2.2 Modelle zur Prognose der Brandausbreitung

Die in DIN 5647 [2] und Kapitel 2.1 genannten Modelle bzw. Verfahren lassen sich hinsichtlich des zu erbringenden Aufwandes und der resultierenden Modellgüte in folgende Matrix einordnen.

Abbildung 2.1: Gegenüberstellung des Aufwands und der Modellgüte unterschiedlicher Verfahren [4]

Die in Abbildung 2.1 dargestellte Einordnung ist als qualitative, schematische Übersicht zu verstehen. Sie trifft keine Aussage über die Güte konkreter Prognoseergebnisse einzelner Methoden, sondern skizziert Zusammenhänge im Sinne eines „Big Pictures“ zwischen Modellgüte (erforderlicher Genauigkeit) und vertretbarem Aufwand. Je nach Fragestellung, Randbedingungen und Validierungsbasis können auch vereinfachte Rechenverfahren ausreichend geeignet sein. Umgekehrt können unzureichendes Versuchsdesign, unberücksichtigte Randbedingungen oder mangelnde Validierung dazu führen, dass selbst aufwändige Untersuchungen keine belastbaren Aussagen erlauben.

Unter **vereinfachten Rechenverfahren** werden mathematische Modelle zusammengefasst, mit denen die Brandverlaufskurve mit geringem Aufwand und meist ohne Einsatz computergestützter Simulationen abgeschätzt werden kann. Aufgrund modellbedingter Vereinfachungen können die berechneten Ergebnisse mit hohen Unsicherheiten behaftet sein. Zur Kompensation dieser Unsicherheiten werden auf der sicheren Seite liegende Annahmen getroffen. Hohe Sicherheitsreserven ermöglichen zwar die Anwendung dieser Verfahren, eine Überschätzung der Brandverlaufskurve ist jedoch wahrscheinlich. Beispielsweise wird bei einigen dieser vereinfachten Rechenverfahren das Eintreten eines Vollbrandes unterstellt, was eine maximale Wärmefreisetzungsrate nach sich zieht.

Im Gegensatz dazu weisen die experimentellen Ergebnisse von **Fahrzeug-Brandversuchen** (auch: Realbrandversuche) die geringsten Unsicherheiten auf, sofern die messtechnische Erfassung der Wärmefreisetzungsrate, die definierten Ventilationsverhältnisse sowie die Materialkomposition und Geometrie des Versuchsobjekts die reale Branddynamik hinreichend genau abbilden. Zwar müssen hierbei auch modellbedingte Annahmen und Vereinfachungen getroffen werden, allerdings handelt es sich nicht um ein mathematisches Modell, sondern um ein Experiment. Daraus resultiert eine höhere Akzeptanz bei Anwendern und Behörden. Hervorzuheben ist insbesondere, dass Brandversuche entscheidende Erkenntnisse zum Brandverlauf liefern können, die bei der Anwendung von mathematischen Modellen (noch) nicht prognostiziert werden können [5]. Allerdings ist mit der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Fahrzeug-Brandversuchen ein höherer Aufwand verbunden. Zudem sind aufgrund der Modellzerstörung in der Regel keine ausreichende

Anzahl von Wiederholungsversuchen und keine Sensitivitätsstudien möglich. Ebenso erlauben CFD-Simulationen detailliertere flächendeckende Auswertungen einzelner Feldgrößen, wohingegen bei Realbrandversuchen oftmals nur an einzelnen Position Messgrößen ermittelt werden können.

Ein guter Kompromiss zwischen den mit Unsicherheiten behafteten vereinfachten Rechenverfahren und den aufwändigen Fahrzeugbrandversuchen sind **Brandsimulationen**. Darunter ist die Anwendung sogenannter CFD-Modelle zu verstehen, die auf qualifizierten Materialuntersuchungen beruhen. Der Aufwand für diese Simulationsmodelle ist im Allgemeinen höher als bei vereinfachten Rechenverfahren, jedoch ist die Modellgüte, d. h. die Genauigkeit der Brandausbreitungsprognose, deutlich höher. Auf diese Weise können Sicherheitsreserven zielgerichteter bemessen werden und insbesondere das Auftreten eines Flashovers mit anschließendem Vollbrand projektspezifisch analysiert werden. Zudem ermöglichen Brandsimulationen mehrfache Wiederholungen sowie systematische Parametervariationen, etwa durch die Anpassung des Zündszenarios oder die Variation von Art und Lage des Zündinitials. Darüber hinaus lassen sich ergänzende Untersuchungen zur Wirksamkeit von Materialsubstitutionen oder -modifikationen durchführen, um die Brandentwicklung gezielt zu optimieren. Dies ist bei Neufahrzeugen bereits im Entwicklungsprozess möglich.

Im Folgenden werden grundlegende Anforderungen für das vorgenannte Verfahren „Brandsimulation des Fahrzeugs auf der Grundlage von Materialprüfungen“ beschrieben.

2.3 Anforderungen an Brandsimulationsmodelle

2.3.1 Physikalische Anforderungen und Modellannahmen

Für eine belastbare Brandausbreitungsprognose muss das Modell die wesentlichen physikalischen Prozesse in einer für die Fragestellung ausreichenden Tiefe abbilden. Dazu zählen insbesondere die brandinduzierten Strömungen (Auftrieb, Rauchschichtung, Ventilation), der Wärmetransport in Feststoffen (Wärmeleitung) sowie die Wärmeübertragung zwischen Gasphase und Oberflächen durch Konvektion und Strahlung. Die Wahl geeigneter Modellannahmen (z. B. zur Turbulenzabbildung, Strahlungsmodellierung und zur Kopplung von Gas- und Feststoffmodell) ist anwendungsbezogen zu begründen und in der Dokumentation nachvollziehbar darzustellen.

2.3.2 Pyrolyse- und Brandausbreitungsmodellierung

Für die Prognose der Brandausbreitung ist die Modellierung der Feststoffpyrolyse maßgeblich, da sie den Übergang vom vorgegebenen initialen Brand zur Entzündung weiterer Oberflächen und damit die Brandausbreitung bestimmt. In der Praxis lassen sich zwei Modellierungsebenen unterscheiden:

- **vereinfachte Pyrolysemodelle**, bei denen die Entzündung thermisch gesteuert wird und die Abbrandrate über experimentelle Referenzdaten oder vereinfachte Skalierungsansätze beschrieben ist, sowie
- **komplexe Pyrolysemodelle** mit expliziter Beschreibung der Stoffumwandlung und materialinterner Transportprozesse.

Beide Ebenen unterscheiden sich hinsichtlich Datenbedarf, Rechenaufwand, Robustheit und der Fähigkeit, Rückkopplungen zwischen Umgebung und Materialoberfläche abzubilden.

Vereinfachte Pyrolysemodelle. Die Entzündungs- und Brandausbreitungsmodellierung erfolgt häufig anhand eines zündtemperaturgesteuerten Mechanismus. Dazu werden in der Regel Daten aus Cone-Calorimeter-Messungen genutzt. Nach Erreichen eines Entzündungskriteriums (z. B. effektive Zündtemperatur) wird - lokal für einzelne Oberflächengitterzellen - die Abbrandrate eines Materials über eine vorgegebene oder aus Materialprüfungen abgeleitete flächenbezogene Wärmefreisetzungsrate $HRRPUA(t)$ beschrieben. Je nach Ausprägung erfolgt dabei eine eingeschränkte oder keine Rückkopplung der Abbrandrate mit der lokal im Modell resultierenden Wärmebeaufschlagung. Vereinfachte Pyrolysemodelle sind aufgrund ihres vergleichsweise geringen Datenbedarfs und ihrer numerischen Robustheit in der Praxis weit verbreitet und liefern häufig robuste Ergebnisse, insbe-

sondere wenn konservative Randbedingungen (z. B. Öffnungszustände, Rückseitenrandbedingungen, Entzündungskriterien) gewählt werden.

Ein praxisrelevanter Sonderfall vereinfachter Pyrolyse ist die dynamische Skalierung bzw. Interpolation von Referenzkurven aus Materialprüfungen. Dabei werden eine oder mehrere *HRRPUA*-Kurven (z. B. aus Cone-Calorimeter-Messungen bei unterschiedlichen Bestrahlungsstärken) in Abhängigkeit der im Modell vorhergesagten Wärmeübertragung an die Oberfläche skaliert oder interpoliert. Auf diese Weise wird eine Rückkopplung zwischen Umgebungsbedingungen (Konvektion/Strahlung, Ventilation) und Abbrandrate abgebildet, ohne ein vollständig reaktionsbasiertes Materialmodell zu lösen.

Zur Prognose der Brandausbreitung muss das vereinfachte Pyrolysemodell brandtechnologische und thermophysikalische Eigenschaften der brennbaren und nicht brennbaren Materialien berücksichtigen. Dazu gehören u. a.:

- die Dicke und Dichte,
- die spezifische Wärmekapazität,
- die Wärmeleitfähigkeit,
- der Emissionsgrad,
- die Zündeigenschaften (z. B. Zündtemperatur) und
- die Wärmefreisetzungsrate.

Komplexe Pyrolysemodelle. Bei der komplexen Pyrolyse werden die Reaktionsraten der thermischen Zersetzung als Funktion der Temperatur modelliert. Dafür sind für jede der in der Regel mehreren Zersetzungsreaktionen spezifische Modellparameter erforderlich, die üblicherweise auf der Arrhenius-Gleichung basieren. Da in diesem Ansatz die Temperaturverläufe innerhalb des Festkörpers explizit berechnet werden, müssen zusätzlich die thermophysikalischen Eigenschaften der einzelnen Materialbestandteile berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf die Wärmeleitung.

Dieser Ansatz weist die stärkste Kopplung zwischen Gas- und Festkörperphase auf, wodurch eine Vielzahl von Wechselwirkungen abgebildet werden kann. Gleichzeitig besteht jedoch die Herausforderung, die benötigten Modellparameter zuverlässig zu bestimmen. Diese können in der Regel nicht direkt gemessen werden, sondern werden beispielsweise mithilfe inverser Modellierungsverfahren als effektive Parameter bestimmt. Darüber hinaus lassen sich komplexe Prozesse wie Rissbildung oder Blasenentstehung meist nicht explizit modellieren. Solche Effekte können jedoch implizit in den effektiven Parametern enthalten sein.

Ein häufig gewählter Ansatz zur Bestimmung der Pyrolyseparameter ist die Auswertung von TGA- oder MCC-Experimenten. Dabei werden sehr kleine Materialproben im Milligrammbereich untersucht. Hierbei wird angenommen, dass Wärme- und Stofftransportprozesse nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die thermophysikalischen Materialkennwerte können beispielsweise aus Cone-Calorimeter-Messungen abgeleitet werden.

Die Weiterentwicklung der Modelle sowie der zugehörigen methodischen, experimentellen und numerischen Infrastruktur für diese Art der Pyrolysemodellierung ist Gegenstand aktueller Forschung. Ziel ist unter anderem die Entwicklung praxisorientierter Ansätze, etwa zur deutlichen Beschleunigung der inversen Modellierung oder gesamten Bemessungsbrandsimulation durch KI-Methoden. Für beide Ansätze werden über Trainingsdaten KI-Modelle trainiert und können aufwendige inverse Verfahren oder komplette Gesamtfahrzeugsimulation ersetzen.

Der vorliegende Leitfaden adressiert insbesondere vereinfachte Pyrolyse- und Brandausbreitungsmechanismen (einschließlich skalierungsbasierter Referenzkurvenansätze), da diese bei vertretbarem Aufwand und belastbarer Datenbasis aus Materialprüfungen eine praktikable Prognose der Brandausbreitung ermöglichen. Komplexe Pyrolysemodelle können eingesetzt werden, sofern die hierfür erforderlichen Eingangsparameter vorliegen und eine anwendungsbezogene Validierung der Eingangsparameter möglich ist.

2.3.3 Verbrennungsmodellierung und Kenngrößen der Rauchfreisetzung

Im Kontext dieses Leitfadens ist zwischen (i) der Verbrennungsmodellierung als Bestandteil der Brandausbreitungsprognose und (ii) der Ableitung von Kenngrößen zur Verbrennungs- und Rauchfreisetzung für die nachfolgende Anwendung des Bemessungsbrandes zu unterscheiden. Während (i) die konsistente Berechnung von Wärme- und Rauchfreisetzung innerhalb des Ausbreitungsmodells sicherstellt, dient (ii) der Bereitstellung geeigneter Eingangsgrößen für nachgeschaltete Nachweise (z. B. Verrauchungssimulationen der baulichen Anlage).

(i) Verbrennungsmodellierung für die Brandausbreitungsprognose. Für die Prognose der Brandausbreitung werden Gasphasenreaktion und Wärmefreisetzung in der Praxis häufig über einen Mischungsgesteuerten Ansatz beschrieben, bei dem Brennstoff und Sauerstoff als unendlich schnell reagierend angenommen werden. In diesem Rahmen wird ein (generischer) Brennstoff über eine stöchiometrisch konsistente Reaktionsbeschreibung abgebildet; daraus ergeben sich die Freisetzung von Wärme sowie die Bildung von Verbrennungsprodukten. Annahmen zur effektiven Verbrennungswärme und zum Strahlungsanteil der Flamme beeinflussen die thermische Belastung von Komponenten und damit die Entzündung und sind daher anwendungsbezogen zu begründen.

(ii) Kenngrößen für die nachfolgende Anwendung des Bemessungsbrandes. Für die spätere Nutzung des Bemessungsbrandes sind Kenngrößen zur Rauch- und Schadstofffreisetzung (z. B. Ruß-, CO- und ggf. HCN-Ausbeuten), der mittlere effektive Heizwert sowie weitere steuernde Parameter anzugeben. Diese Größen sind so herzuleiten, dass sie zur geplanten Anwendung passen und die relevanten Ventilationszustände abdecken. Die Vorgehensweise zur Herleitung und Auswahl dieser Kenngrößen wird im Kapitel 3.5 beschrieben.

2.3.4 Numerik und Sensitivitätsbetrachtungen

Die Ergebnisse einer Brandausbreitungsprognose können empfindlich gegenüber numerischen Einstellungen und Modellparametern sein. Für Anwendungen in schienefahrzeugspezifischen Geometrien sind daher Sensitivitätsbetrachtungen insbesondere hinsichtlich Gitterauflösung, Parametrisierung der Strahlungsberechnung, Öffnungs- und Ventilationsbedingungen, Entzündungskriterien sowie der Parametrisierung der Materialmodelle durchzuführen. Ziel ist es, die Stabilität der wesentlichen Ergebnisgrößen (z. B. $HRR(t)$, Zeitpunkt des Übergangs zum Vollbrand, kein Übergang zum Vollbrand) nachzuweisen und eine robuste Grundlage für die Ableitung konservativer Bemessungsansätze zu schaffen.

2.4 Einschränkungen von Brandsimulationsmodellen

Bei Vorliegen spezieller Randbedingungen, wie

- dem Vorhandensein von Brandbekämpfungsanlagen, sofern die Betrachtung über die Prä-Löschphase hinausgeht,
- dem Vorhandensein brennbarer Wagenkastenisolierungen, auch unter Berücksichtigung anzunehmender Fehlanwendungen,
- dem Vorhandensein brennend abtropfender Deckenverkleidungen,
- mit erheblichen Unsicherheiten behafteten Öffnungsbildungsprozessen (z. B. Fenster- oder Dachversagen) mit maßgeblichem Einfluss auf Ventilation und Brandverlauf oder
- Vollbrandbedingungen mit möglichem Einfluss auf die strukturelle Integrität des Wagenkastens,

stoßen Brandsimulationsmodelle an ihre Grenzen und sind für eine vollständige Abbildung des Brandverlaufs nicht oder nur eingeschränkt geeignet. Liegen diese oder vergleichbare Bedingungen vor, ist eine entsprechende Einzelfallbetrachtung erforderlich (siehe Kapitel 4).

Kapitel 3

Prozess zur Prognose des Bemessungsbrandes

3.1 Überblick - Prozess

Der Prozess der Erarbeitung eines individuellen Fahrzeug-Bemessungsbrandes setzt sich aus drei Hauptphasen zusammen: Vorbereitung, Durchführung und anschließender Bewertung der Modellierung, siehe Abbildung 3.1.

Die Vorbereitung der Modellierung umfasst die Auswahl einer geeigneten Simulationssoftware, die Durchführung einer Brandrisikoanalyse, die Festlegung relevanter Brandszenarien sowie die Definition des zu modellierenden Systems und der zu ermittelnden Werte und Daten. Auf dieser Grundlage erfolgt eine detaillierte Analyse des Fahrzeugs und die Erstellung eines Simulationsmodells. Zudem werden die Erwartungen an das Systemverhalten der Brandsimulation, die Risikobewertungskriterien sowie Plausibilisierungskriterien festgelegt. Im Falle des Ausschlusses einer Brandsimulation bei der Analyse des Fahrzeugs ist die Anwendung eines alternativen Verfahrens erforderlich (siehe Rückkopplungspfad a in 3.1).

Die Modellierung beinhaltet mehrere Teilschritte: Zunächst werden Materialuntersuchungen durchgeführt, um das Brandverhalten der Fahrzeugmaterialien zu bestimmen. Hierfür kommen in der Regel Cone-Calorimeter-Messungen zum Einsatz. Anschließend erfolgt die Geometrieerstellung des Fahrzeugs, gefolgt von den eigentlichen Simulationen, in denen das Brandausbreitungsverhalten für verschiedene Szenarien untersucht wird. Die Szenarien unterscheiden sich bei eindeutiger Fahrzeugkonfiguration insbesondere durch die Positionierung des Zündinitials sowie der Versagenskriterien der Ventilationsöffnungen (Sensitivitätsanalysen).

Die Qualitätssicherung der Modellierung umfasst u. a. eine Plausibilitätsprüfung und Validierung der Simulationsergebnisse. Im Falle neuer Erkenntnisse, Änderungen des Fahrzeugs (z. B. Geometrie, Materialien) oder Unstimmigkeiten während der Analyse oder Qualitätssicherung kann eine Rückkopplung zu vorangegangenen Prozessschritten und deren iterative Überarbeitung erforderlich sein. Dies betrifft insbesondere die Durchführung zusätzlicher Simulationen (siehe Rückkopplungspfad b in 3.1) oder die Wahl des Simulationsmodells (siehe Rückkopplungspfad c in 3.1), falls das Ergebnis der Plausibilitätsprüfung oder Validierung dies erfordert. Dieser strukturierte Prozess gewährleistet eine fundierte, normgerechte und praxisnahe Entwicklung eines Fahrzeug-Bemessungsbrandes. Nach erfolgreicher Validierung erfolgt die Ableitung einer Brandverlaufskurve, die die zeitliche Entwicklung des Brandes beschreibt. Zusätzlich werden die Rauchausbeuten ermittelt, um die Rauchentwicklung während des Brandes zu quantifizieren.

Die Ergebnisse der Simulationen werden in einer Dokumentation zusammengefasst. Abschließend kann sich eine Prüfung durch Dritte anschließen.

Abbildung 3.1: Prozess für die Erarbeitung eines Fahrzeug-Bemessungsbrandes

3.2 Vorbereitung der Brandsimulationen

3.2.1 Szenario

Regelannahme ist, dass es zu einer Brandentwicklung im Fahrgastraum des Fahrzeugs beim Verlassen der Haltestelle kommt und das Fahrzeug den nächsten sicheren Evakuierungspunkt (z. B. die nächste Haltestelle) erreicht. Der Initialbrand wird durch ein extern eingebrachtes Zündinitial im Fahrgastraum eingeleitet, welches als brennendes Gepäckstück interpretiert werden kann. Ausgehend von diesem Initialbrand kommt es zur Entzündung angrenzender Bauteile und zur fortschreitenden Brandentwicklung innerhalb des Fahrzeugs. Unter Berücksichtigung einer Brandrisikoanalyse kann ein technischer Defekt ebenfalls als Zündinitial möglich sein.

Die Bandbreite der Möglichkeiten, wie sich ein Brand entwickeln kann, ist nahezu unbegrenzt und wird von zahlreichen Einflüssen bestimmt. Dabei sind zwei Extremfälle zu unterscheiden. Entweder bleibt die Brandentwicklung aufgrund der Art und Lage des Initialbrandes oder der brandschutztechnischen Qualifikation der Materialien lokal begrenzt oder es kommt zu einer selbstständig fortschreitenden Brandausbreitung mit anschließendem Vollbrand.

3.2.2 Einflussgrößen auf die Brandentwicklung

Betriebsklasse

Die Betriebsklasse (Operational Category, Abk. OC) nach DIN EN 45545-1 [6] beschreibt die Betriebscharakteristik. Fahrzeuge, die unterirdische Stationen im Geltungsbereich der DIN 5647 [2] bedienen, fallen üblicherweise in OC 2. In Ausnahmefällen kommen auch OC 1, OC 3 und OC 4 zur Anwendung. Die OC hat einen Einfluss auf die maximale Fahrtzeit zwischen der Abfahrt in einer Station dem nächsten sichereren Halt für eine Evakuierung (z. B. die nächste Station). Im Szenario des Brandbeginns bei Abfahrt aus der Station zur Brandentwicklung bis zur Ankunft in der nächsten Station kann die Fahrtzeit für OC 2-Fahrzeuge maximal 4 Minuten betragen, für OC 3-Fahrzeuge maximal 15 Minuten. Das beeinflusst die Ventilationsbedingungen und den Betrachtungszeitraum. Tatsächliche Höchstfahrtzeiten zwischen Haltestellen in konkreter Infrastruktur können unter den regulatorischen Maximalzeiten liegen und können unter Einbindung der maßgeblichen Beteiligten, insbesondere Hersteller, Betreiber und Zulassungsbehörden, berücksichtigt werden.

Fahrzeugmaterialien

Zur Modellierung der brennbaren Materialien des Fahrzeugs müssen zuerst die großflächig exponierten Materialien (üblicherweise exponierte Oberfläche $> 0,2 \text{ m}^2$) im Innenraum des Fahrzeugs identifiziert werden. Dies geschieht fahrzeugspezifisch. Im Regelfall handelt es sich bei den im Modell zu berücksichtigenden brennbaren Materialien mindestens um Boden, Sitze, Seitenwand- und Sitzkastenverkleidungen, Decken, Fahrerstandrückwand und Vouten. Isolierungen hinter Decken- und Seitenwandverkleidungen, Faltenbälge und weitere Materialien müssen mindestens mit thermischen Eigenschaften im Modell berücksichtigt werden. Inwiefern diese auch in der Simulation als brennbares Material in die Berechnung integriert werden, muss projektspezifisch entschieden werden.

Großflächig exponierte, nicht brennbare Materialien können als Wärmesenke oder Isolator modelliert werden. Handelt es sich um Basismaterialien wie Aluminium, Stahl oder nicht brennbare Isolationsmaterialien, können häufig Literatur- oder Herstellerdaten für die thermophysikalischen Eigenschaften verwendet werden.

Zündinitial

Das Zündinitial beeinflusst die Brandentwicklung durch Leistung, Dauer und Lage und kann damit maßgeblich den Übergang zu einer selbstständig fortschreitenden Brandausbreitung bestimmen.

Art des Zündinitials. Durch die normative Vorgabe des Zündinitials ist das grundlegende Brandszenario bereits charakterisiert. Es findet ein Initialbrand mit vorgegebener Wärmefreisetzungsrates an der ungünstigsten Stelle im Fahrzeug statt. Im Vorfeld der Modellierung ist meist

keine eindeutig ungünstigste Stelle identifizierbar. Dabei repräsentiert der zeitabhängige Verlauf der Wärmefreisetzungsrates einen Gepäckbrand.

Abbildung 3.2 zeigt den zeitlichen Verlauf der Wärmefreisetzungsrates für die beiden normativ vorgegebenen Zündinitiale. Aufgrund der experimentellen Reproduzierbarkeit kann bei „Fahrzeug-Brandversuchen“ das Zündmodell 5 nach DIN EN 45545-1 [6] zum Einsatz kommen, jedoch bleibt das Abbrandverhalten entsprechend eines Feststoffbrandes unberücksichtigt. Bei „Brandsimulationen“ können beide Zündinitiale verwendet werden. Die Wahl des zu verwendenden Zündinitials sollte im Vorfeld der Brandsimulationen abgestimmt werden.

Abbildung 3.2: Zündinitiale für den Fahrzeug-Bemessungsbrand [2]

Im Folgenden wird eine Charakterisierung der Zündinitiale mit Blick auf ihre Modellierung innerhalb des Simulationsmodells vorgenommen.

Zündinitial 1 (Zündmodell 5, EN 45545-1). Zündinitial 1 der DIN 5647 [2] entspricht dem Zündinitial aus Anhang A der DIN EN 45545-1 [6] als Zündmodell 5 und ist wie folgt definiert:

(Zündmodell 5) stellt Brände dar, die schwerwiegender als Zündmodelle 1 bis 4 sind, z. B. Gepäckbrände und Brandstiftung. Für diese Brände ist das Zündmodell eine Flamme, die einen radiativen Wärmestrom mit einem Nominalwert im Bereich von 20 kW/m^2 bis 25 kW/m^2 auf einer Fläche von $0,7 \text{ m}^2$ erzeugt, mit einer durchschnittlichen Leistung von 75 kW für eine Dauer von 2 min , unmittelbar gefolgt von einem radiativen Wärmestrom mit einem Nominalwert im Bereich von 40 kW/m^2 bis 50 kW/m^2 auf der gleichen Fläche von $0,7 \text{ m}^2$, mit einer durchschnittlichen Leistung von 150 kW für eine Dauer von 8 min .

Zündinitial 2 (TRStrab BS). Zündinitial 2 der DIN 5647 [2] entspricht dem Zündinitial der TRStrab BS [7], das folgendermaßen definiert ist:

Als Zündinitial für den Bemessungsbrand ist eine konstant ansteigende Energiefreisetzung bis 120 kW nach 5 Minuten und eine weitergehende Energiefreisetzung bis maximal 150 kW nach 8 Minuten zu berücksichtigen. Ab der $8. \text{ Minute}$ fällt der Verlauf der Wärmefreisetzungsrates linear bis zur $30. \text{ Minute}$ ab und erreicht den Wert 0 kW . Dabei ist die ungünstigste Stelle im Fahrzeug zu wählen. Führt dieses Zündinitial nicht zur Brandentwicklung im Fahrzeug, sind Einzelfallbetrachtungen zur Bestimmung des Bemessungsbrandes erforderlich.

Position des Zündinitials. Auf Basis einer Fahrzeug-Brandrisikoanalyse werden potenzielle Brandereignisse identifiziert. Hierfür wird zwischen technischen Bereichen und fahrgastzugänglichen Bereichen unterschieden. Da insbesondere bei Neufahrzeugen die normativen Anforderungen der DIN EN 45545 Reihe erfüllt werden, wird das Brandrisiko in technischen Bereichen oftmals als gering eingestuft. Dies liegt vor allem an den Überwachungseinheiten (z. B. Abschaltung der Heizungsanlage bei Übertemperatur) oder elektrischen Absicherungen. In der Konsequenz wird das Brandrisiko im Fahrzeuginnenraum durch ein Brandszenario entstehend aus Vandalismus mit erhöhtem Schadensausmaß als signifikant höher eingestuft. Grundlegendes Kriterium zur Bestimmung der Brandszenarien im Innenraum liegt in der Begünstigung der Brandausbreitung. Konstruktionen, deren brennbaren Oberflächen in Richtung Brandausbreitung positioniert sind (z. B. unter einem Sitz oder Anlehnhilfen) und auf die Flammen direkt thermisch einwirken, begünstigen die Brandausbreitung besonders. Ebenfalls begünstigen Inneneckpositionen im Vergleich zu einem einseitig angelehnten Brand die Brandausbreitung. Aufgrund der sich entwickelnden höheren Flammenlänge und stärkeren Rückstrahlung wirkt die thermische Aufbereitung über eine größere vertikale Fläche (z. B. Brand auf dem Sitz hinter einer Fahrerstandrückwand). Bauteile im Deckenbereich werden thermisch stärker beansprucht. Zusätzlich wirken Einbausituationen mit angrenzenden umseitig liegenden Oberflächen ähnlich einem Kamineffekt (z. B. zwischen Wagenübergang und Sitzgruppe). Unter Berücksichtigung der brennbaren Eigenschaften der Oberflächen und der konstruktiven Innengestaltung werden die Szenarien festgelegt. Üblicherweise kann im Voraus keine einzelne Position festgelegt werden, die eine ungünstigste Brandausbreitung verursacht. Es werden mehrere Positionen identifiziert, die eine ungünstigste Brandausbreitung erwarten lassen. Hier kann gegebenenfalls auch repräsentativ gruppiert werden. Wie viele Zündpositionen untersucht werden, hängt von der geometrischen Komplexität des Fahrzeugs und der Anzahl verschiedener Materialien ab. In üblichen Stadtbahnfahrzeugen werden regelmäßig mehrere Zündpositionen untersucht. Bei besonders komplexen Fahrzeuggeometrien und der Verwendung von verschiedenen Materialien kann es nötig sein, die Anzahl der betrachteten Zündpositionen zu erhöhen. Erfahrungsgemäß liegt die Anzahl der untersuchten Zündpositionen in üblichen Stadtbahnen zwischen 4 und 10.

Ventilationsbedingungen

Die zeitabhängigen Ventilationsbedingungen können einen signifikanten Einfluss auf die Brandausbreitung haben und müssen bei der Modellierung und Simulation entsprechend Berücksichtigung finden. Bei den Brandsimulationen sind folgende Ventilationsbedingungen zu berücksichtigen.

- Fenster und Türen des Fahrzeugs sind zum Zeitpunkt des Brandbeginns geschlossen.
- Nach einer vorgegebenen Fahrzeit erreicht das Fahrzeug einen Bahnhof und die Türen öffnen sich bei Stillstand des Fahrzeugs. Vor dem Hintergrund, dass bei den Räumungssimulationen für den Bahnhof von einem vollbesetzten Fahrzeug ausgegangen werden muss, werden alle Türen auf der Bahnsteigseite geöffnet.
- Der Einfluss bestimmungsgemäß geöffneter Fenster muss bei der Ermittlung des Fahrzeug-Bemessungsbrandes in der Regel nicht berücksichtigt werden, da einströmender Fahrtwind nur in den ersten initialen Brandminuten auftritt.
- Der Einfluss aktiver HLK-Anlagen muss bei der Ermittlung des Fahrzeug-Bemessungsbrandes in der Regel nicht berücksichtigt werden, da normkonform eine manuelle oder automatische Abschaltung der HLK-Anlage im Fahrgastraum bei Branderkennung unterstellt werden kann. Dabei liegt die Annahme zu Grunde, dass eine Branddetektion innerhalb von einer Minute nach Beginn des Brandes (siehe ARGE-Richtlinie Teil 1 „Branderkennung in Schienenfahrzeugen“) und eine automatisierte Abschaltung der HLK-Anlage erfolgt. Alternativ erfolgt eine Fahrgastmeldung an das Fahrzeug- bzw. Betriebspersonal, welches eine Abschaltung des Lüftungssystems initiiert.
- Durch das brandbedingte Versagen von Fensterflächen können die Ventilationssteuerung und der daraus resultierende Bemessungsbrand erheblich beeinflusst werden. Der Zeitpunkt des Versagens einer Verglasung hängt u. a. von Temperaturdifferenzen, Spannungen innerhalb des Glases, Breite und Höhe der Scheibe, Perfektionsgrad der Fertigung (Mikrorisse), Rahmenart, Lagerung und Dicke der Scheibe, Anzahl der Scheiben (Einfach- oder Mehrfachverglasung)

sowie der thermischen Beanspruchung (schockartig oder gleichförmig) ab. Zudem bedeutet ein Bruch der Scheibe nicht, dass diese vollständig als Ventilationsöffnung zur Verfügung steht. Da eine Abschätzung des brandbedingten Versagens von Fensterflächen, z. B. anhand der Temperatur, nur bedingt möglich ist, erscheint eine konservative und schutzzielorientierte Annahme des Freiwerdens von Ventilationsöffnungen im Rahmen einer Parameterstudie angemessen. [3]

- Temperaturen bei denen mit einem Versagen von Fensterverglasungen zu rechnen ist, liegen zwischen 300 °C und 600 °C. [3] [8]
- Bei folierten Fensterverglasungen ist vor dem Versagen des Fensters und dem Freiwerden der Fensteröffnung zunächst der Abbrand der Folie und deren Wärmefreisetzung bzw. Beitrag zur Brandentwicklung zu berücksichtigen.
- Das brandbedingte Versagen von Fensterverglasungen und die dadurch entstehende Schaffung zusätzlicher Ventilationsöffnungen hat zwei gegensätzliche Wirkungen:
 1. Eine hohe Beständigkeit der Fenster während der Brandausbreitungsphase führt zu einem Wärmestau im Fahrzeuginneren, was eine intensivere und schnellere Brandentwicklung begünstigt. Insbesondere bei lokal begrenzten Bränden stellt die hohe Beständigkeit der Fenster eine konservative Annahme dar, da sie den Wärmeabfluss hemmt und dadurch die Bedingungen für eine fortschreitende Brandentwicklung verstärkt.
 2. In der Vollbrandphase herrschen häufig unterventilierte Bedingungen, bei denen der Sauerstoffmangel die Verbrennungsreaktion hemmt und die Wärmefreisetzungsraten reduziert. Versagen die Fensterverglasungen in diesem Stadium, führt dies zu einer intensiveren Brandentwicklung, da mehr Sauerstoff zugeführt wird, was die Wärmefreisetzungsraten maximiert. In dieser fortgeschrittenen Brandphase wäre eine hohe Beständigkeit der Fenster daher keine konservative Annahme mehr. In der Vollbrandphase befindet sich das Fahrzeug regelmäßig im Stillstand.
- Bei einem lokalen Brand, der dauerhaft brandlastgesteuert ist, kann ein Nichtversagen von Scheiben eine konservative Annahme sein.

Die Wahl der Versagenskriterien spielt somit eine wichtige Rolle, da sie maßgeblich die Brandentwicklung beeinflusst.

3.2.3 Ermittlung der modellrelevanten Materialbrandparameter

Für die Zulassung von Schienenfahrzeugen, die konform zu DIN EN 45545-2 sind, wird eine Vielzahl von Materialprüfungen durchgeführt. Eine der häufigsten Prüfungen ist die Prüfung nach ISO 5660-1 im Cone Calorimeter, bei der die Wärmefreisetzung einer Komponente bei einer Wärmestrahlung von 25 oder 50 kW/m² auf einer 100 mm × 100 mm großen Probe über die Methode der Sauerstoffverbrauchskalorimetrie bestimmt wird.

Messungen im Cone Calorimeter sind eine zentrale Eingangsgröße für simulationsbasierte Brandausbreitungsprognosen. Relevante Größen sind insbesondere Zündzeiten sowie zeitaufgelöste Verläufe der flächenbezogenen Wärmefreisetzungsraten $HRRPUA(t)$ und der Ausbeuten von Verbrennungsprodukten (z. B. CO, CO₂, Ruß). Für die Abbildung der thermischen Aufheizung und Entzündung sind darüber hinaus thermophysikalische Parameter (z. B. Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität, Dichte, Emissionsgrad) sowie ein geeignetes Entzündungskriterium (z. B. effektive Zündtemperatur) erforderlich.

Die Qualität der Brandausbreitungsprognose hängt maßgeblich von der Validierung der effektiven Materialparameter gegen die zugrunde liegenden Cone-Calorimeter-Messungen ab. Eine Pyrolysemmodellierung ohne dokumentierten Abgleich der Zündzeiten bei mindestens drei Bestrahlungsstärken erfüllt die Anforderungen dieses Leitfadens nicht.

Messkonzept und Datenbasis. Pro Material sind Messungen bei mindestens drei verschiedenen Bestrahlungsstärken durchzuführen. Nach Möglichkeit sind die Bestrahlungsstärken so zu wählen,

dass bei jeder Belastungsstufe eine Zündung stattfindet. Zweckmäßig ist eine Stufe bei 50 kW/m^2 sowie jeweils eine signifikant darunter- und darüberliegende Stufe. Pro Bestrahlungsstärke sind mindestens drei Proben zu prüfen. Für die weitere Verwendung ist ein konservativer Ansatz hinsichtlich Zündzeitpunkt und Wärmefreisetzung festzulegen (z. B. früheste Zündung bzw. umhüllender Verlauf). Dabei ist Konservativität nicht ausschließlich über maximale Spitzenwerte zu definieren, sondern über eine Kombination aus (i) frühem Zündverhalten, (ii) gesamte Wärmefreisetzung und (iii) der für die Brandausbreitung maßgeblichen Anfangsphase der Abbrandrate. Die Art der Isolierung der Probenrückseite sollte protokolliert werden, da sie für die inverse Parameterermittlung von Bedeutung ist. Die in das Modell übernommenen $HRRPUA(t)$ werden ab dem Zeitpunkt der Zündung in der Messung verwendet.

Skalierungs- und Referenzkurvenansatz (bevorzugt). Für die Prognose der Brandausbreitung wird vorzugsweise ein skalierungsbasierter Ansatz verwendet, bei dem mehrere Referenzkurven $HRRPUA(t)$ aus Cone-Calorimeter-Messungen bei verschiedenen Bestrahlungsstärken als Materialdaten hinterlegt werden. Die Abbrandrate wird dann in Abhängigkeit der lokal resultierenden Oberflächenwärmebeaufschlagung (Konvektion und Strahlung) dynamisch skaliert, zwischen den Referenzexpositionen interpoliert und über die Grenzen der Referenzexpositionen extrapoliert. Damit wird eine Rückkopplung zwischen Umgebungsbedingungen (Strahlung/Konvektion, Ventilation) und Materialabbrand abgebildet, ohne ein vollständig reaktionskinetisches Materialmodell lösen zu müssen. Soweit erforderlich, ist dabei auch die Übertragbarkeit der Prüfdicke auf die reale Bauteildicke zu berücksichtigen (z. B. über eine modellseitige Berücksichtigung der Materialdicke bzw. des Schichtaufbaus). Für das untere Limit des eintreffenden Wärmestroms bei der Skalierung der Wärmefreisetzung ist ein Wert von 50 kW/m^2 festzulegen. Damit entspricht die minimal freigesetzte Wärme der in der Cone-Calorimeter-Messung mit einer Bestrahlungsstärke von 50 kW/m^2 freigesetzten Wärme. Geringere Werte können mit einer Gittersensitivitätsanalyse belegt werden.

Vereinfachter Ansatz (Fixed HRRPUA). Alternativ kann ein vereinfachter Ansatz verwendet werden, bei dem nach Erreichen des Zündkriteriums (z. B. effektive Zündtemperatur) ein vorgegebener $HRRPUA(t)$ -Verlauf freigesetzt wird. Dieser Ansatz berücksichtigt die Rückkopplung der lokalen Wärmebeaufschlagung auf den Abbrand nur eingeschränkt und ist daher hinsichtlich Anwendbarkeit und Konservativität projektspezifisch zu bewerten. Der Leitfaden priorisiert den skalierungs-/referenzkurvenbasierten Ansatz, da er bei vertretbarem Aufwand eine höhere physikalische Konsistenz gegenüber veränderten Ventilations- und Bestrahlungsbedingungen ermöglicht.

Ermittlung effektiver thermophysikalischer Parameter. Zur Abbildung des Aufheiz- und Entzündungsverhaltens werden effektive Materialkennwerte bestimmt. Hierzu werden ausgewählte Cone-Calorimeter-Messungen, bei denen eine Zündung erfolgt, im Modell nachgebildet. Dichte, spezifische Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Emissionsgrad der Probe beschreiben maßgeblich das Erwärmungsverhalten der Oberfläche der Probe. Über die Zeitpunkte der Zündung bei verschiedenen Bestrahlungsstärken besteht eine Korrelation zu einer effektiven Entzündungstemperatur. Parameter wie effektive Zündtemperatur, spezifische Wärmekapazität, Wärmeleitfähigkeit und Emissionsgrad werden so angepasst, dass die simulierten Zündzeiten die Messungen innerhalb eines definierten Toleranzbandes reproduzieren. Zielführend ist hier eine iterative Anpassung unter Anwendung von Optimierungsstrategien. Dabei sind Versuchsaufbau und Randbedingungen (z. B. Probenhalterung, Rückseitenisolierung) im Modell konsistent abzubilden.

Gegenstand der Validierung der effektiven Materialparameter sind:

1. die Zündzeiten bei den geprüften Bestrahlungsstärken (quantitativer Abgleich innerhalb des Toleranzbandes) und
2. der Verlauf der flächenbezogenen Wärmefreisetzungsrates $HRRPUA(t)$ nach Zündung im Cone-Nachrechnungsmodell innerhalb der hinterlegten Referenzexpositionen (qualitativer Abgleich, insbesondere Anstiegsverhalten, Maximum und Gesamtwärmefreisetzung).

Während (1) primär das Aufheiz- und Entzündungsverhalten validiert, sichert (2) die konsistente Wiedergabe der Abbrandcharakteristik im Modell ab. Bei vereinfachten skalierungs- bzw. referenzkurvenbasierten Pyrolyseansätzen liegt der Schwerpunkt auf (1), da $HRRPUA(t)$ als Referenzkurve

hinterlegt ist; (2) dient hier dem Nachweis, dass die im Modell prognostizierte Oberflächenwärmebeaufschlagung zur korrekten Skalierung bzw. Interpolation der hinterlegten Kurven führt. Bei komplexen Pyrolysemodellen ist auch (2) ein eigenständiger Validierungsschritt, da $HRR_{PUA}(t)$ aus den reaktionskinetischen Parametern berechnet wird; ergänzend ist die Validierung der zugrunde liegenden TGA-/MCC-Experimente erforderlich. Die gemessenen und die mit den ermittelten Parametern modellierten Zündzeiten sowie ein grafischer Vergleich der $HRR_{PUA}(t)$ -Verläufe sind in der Dokumentation anzugeben.

Lassen sich die gemessenen Zündzeiten mit dem vereinfachten zündtemperaturgesteuerten Pyrolyseansatz auch nach iterativer Anpassung der effektiven Parameter nicht reproduzieren — etwa bei stark schäumenden oder schmelzenden Materialien, mehrstufiger Zersetzung oder ausgeprägt nichtlinearem Aufheizverhalten — ist eines der folgenden Vorgehen zu wählen:

1. Übergang auf ein komplexes Pyrolysemodell mit reaktionskinetischer Beschreibung (z. B. auf Basis von TGA-/MCC-Daten, siehe Kap. 2.3.2),
2. Durchführung ergänzender Brandversuche (Mittel- oder Realmaßstab) zur direkten Validierung der Brandausbreitung (siehe Kap. 4, Abschnitt „Ergänzende Brandversuche im Realmaßstab“),
3. Einzelfallbetrachtung mit Abstimmung der Vorgehensweise mit den Beteiligten (siehe Kap. 6).

Die getroffene Entscheidung ist in der Dokumentation zu begründen.

3.3 Durchführung der Brandsimulationen

Die Durchführung umfasst den Aufbau des Rechenmodells (Geometrie, Materialien, Zündinitial), die Festlegung von Rand- und Anfangsbedingungen sowie die Definition und Abarbeitung eines Szenarioplans. Die in Abschnitt 3.2.3 beschriebenen Materialdaten bilden dabei die zentrale Eingangsgröße für die Pyrolyse- und Brandausbreitungsmodellierung.

3.3.1 Modellabgrenzung und Rechengebiet

Zu Beginn ist die Modellabgrenzung festzulegen (z. B. Fahrgastraum eines Wagens, Halbzug, Einbezug technischer Räume). Die Abgrenzung bestimmt Bilanzgrößen wie $HRR(t)$ und THR sowie die Vergleichbarkeit zwischen Szenarien. Öffnungen zwischen Teilräumen (z. B. Türen zum Fahrerstand, Übergänge) sind konsistent zur Abgrenzung zu modellieren. Vereinfachungen (z. B. geometrische Glättung, Weglassen kleiner Bauteile) sind hinsichtlich ihres Einflusses auf Strömungswege und Wärmeübertragung zu bewerten und zu dokumentieren.

3.3.2 Randbedingungen und Anfangsbedingungen

Randbedingungen sind so zu definieren, dass die wesentlichen Ventilationspfade und der Wärmeabfluss realistisch abgebildet werden. Dazu zählen insbesondere Öffnungszustände (Türen/Fenster) zu Simulationsbeginn sowie deren zeit- oder kriteriumgesteuerte Änderungen (z. B. Ankunft an der Haltestelle, Versagen von Verglasungen). Anfangsbedingungen (Umgebungstemperatur) sind einheitlich für alle Szenarien anzusetzen. Annahmen zu aktiven Lüftungssystemen sind projektspezifisch zu begründen (z. B. Abschaltung nach Branderkennung).

3.3.3 Modellgeometrie, Vereinfachungen und Diskretisierung

Die Fahrzeuggeometrie ist in ein für den CFD-Code geeignetes 3D-Modell zu überführen. Vereinfachungen (z. B. Glättung von Details, Zusammenfassung kleiner Bauteile) sind nur zulässig, wenn Strömungswege, Ventilationsquerschnitte und wesentliche Wärmeaustauschflächen ausreichend erhalten bleiben. Kritische Geometrielemente (z. B. Sitzgruppen, Einbauten im Deckenbereich, Abschottungen/Trennwände) sind bevorzugt explizit zu modellieren, da sie die Flammenausbreitung und Rauchsichtung beeinflussen.

3.3.4 Abbildung des Zündinitials

Das Zündinitial ist hinsichtlich Leistung und zeitlichem Verlauf konsistent zu den normativen Vorgaben (siehe Abschnitt 3.2.2) bzw. zum untersuchten Szenario zu modellieren. Dabei ist zwischen der globalen Wärmefreisetzungsrate und der thermischen Beanspruchung angrenzender Oberflächen (lokale Wärmestromdichten) zu unterscheiden. Die Geometrie des Zündinitials (z. B. als Brennerkörper, Flächenquelle oder volumetrische Freisetzung) ist so zu wählen, dass eine brandspezifische Wärmestromdichte in Größenordnungen von 40 bis 50 kW/m² im unmittelbaren Umfeld des Zündinitials abgebildet wird. In diesem Zusammenhang sind auch brandspezifische Oberflächentemperaturen des Zündinitials in Größenordnungen von 300 °C bis 500 °C festzulegen. Für mehrere Zündpositionen ist sicherzustellen, dass jeweils vergleichbare Randbedingungen sowie identische Auswerteeinstellungen verwendet werden.

3.3.5 Material- und Pyrolysemodellierung

Die Brandausbreitung wird maßgeblich durch (i) das Aufheizen und die Entzündung von Oberflächen sowie (ii) die nachfolgende Abbrandrate bestimmt. Um die der Entzündung nachfolgende Abbrandrate darzustellen, werden die Messergebnisse aus dem Cone Calorimeter ab dem Entzündungszeitpunkt verwendet. Für die Ausbreitungsprognose wird daher ein skalierungs-/referenzkurvenbasierter Ansatz bevorzugt, da er die Abhängigkeit der Abbrandrate von der lokal resultierenden Wärmebeaufschlagung (Konvektion und Strahlung) abbildet und damit robuster gegenüber Ventilations- und Geometrieinflüssen ist.

Modellierung brennbarer Oberflächen. Für jede als brennbar berücksichtigte Materialgruppe sind mindestens festzulegen: Schichtaufbau/Dicke, Dichte, effektive thermophysikalische Eigenschaften, Entzündungskriterium (z. B. effektive Zündtemperatur) sowie eine oder mehrere Referenzkurven $HRR_{PUA}(t)$ aus Cone-Calorimeter-Messungen. Bei Bauteilen mit abweichender Bauteildicke gegenüber der Prüfung ist der Einfluss auf Aufheizzeit und Abbrand (z. B. durch modellseitige Dickenvorgabe im Materialmodell) konsistent zu berücksichtigen.

Bei Geometrievereinfachungen, bei denen die im Modell abgebildete brennbare Oberfläche von der real exponierten Oberfläche abweicht (z. B. Glättung von Sitzgeometrien, Vereinfachung profilierter Verkleidungen), ist die wirksame Brandfläche so anzupassen, dass die Gesamtwärmefreisetzung und das HRR-Niveau dem realen Bauteil entsprechen. Eine konsistente Anpassung erfolgt in der Regel über einen flächenbezogenen Korrekturfaktor (in FDS z. B. über den Parameter `AREA_MULTIPLIER`). Die getroffene Annahme, der verwendete Faktor sowie die zugrunde liegende Abschätzung des Flächenverhältnisses zwischen Modell- und Realgeometrie sind zu dokumentieren.

Referenzkurven, Skalierung und Interpolation. Es sind vorzugsweise mehrere Referenzexpositionen (mindestens drei, sofern verfügbar) zu hinterlegen, sodass eine Interpolation im Bereich der Prüfexpositionen möglich ist und Extrapolationen minimiert werden. Die Regelung/Begrenzung der Skalierung (z. B. minimale bzw. maximale wirksame Exposition) ist zu dokumentieren und im Rahmen der Sensitivitätsrechnungen zu prüfen, da diese Einstellungen den Übergang zu einer selbstständig fortschreitenden Brandausbreitung beeinflussen können.

Konservative Parameterauswahl. Konservativität ist nicht allein über Spitzenwerte von HRR_{PUA} zu definieren, sondern über eine Kombination aus (i) frühem Zündverhalten, (ii) für die Ausbreitung relevanter Anfangsphase des Abbrands und (iii) gesamter Wärmefreisetzung. Die Auswahl (z. B. “früheste Zündung” oder “umhüllender Verlauf”) ist material- und bauteilspezifisch zu begründen.

Nichtbrennbare und verdeckte Schichten. Nichtbrennbare, großflächige Materialien sind mindestens als Wärmesenke bzw. Isolator abzubilden. Verdeckte/gekapselte brennbare Schichten (z. B. Isolierungen hinter Verkleidungen) sind projektspezifisch zu bewerten; sofern sie nicht als brennbar modelliert werden, ist der Einfluss über konservative thermische Randbedingungen (z. B. Rückseitenannahmen) abzusichern.

3.3.6 Verbrennungsmodellierung innerhalb der Brandausbreitungsprognose

Für die Brandausbreitungsprognose ist eine konsistente Kopplung zwischen Brennstofffreisetzung aus Feststoffen und Wärmefreisetzung in der Gasphase erforderlich. In der Praxis werden hierfür häufig vereinfachte, robuste Reaktionsansätze genutzt. Wesentliche Parameter wie effektive Verbrennungswärme und Strahlungsanteil sind anwendungsbezogen festzulegen, da sie die Wärmeübertragung auf angrenzende Oberflächen und damit die Entzündungsauslösung beeinflussen.

Wenn keine expliziten Angaben vorliegen, kann Polyurethan als globaler Brennstoff für die Verbrennungsmodellierung verwendet werden. Angaben dazu finden sich in Tabelle 3.1.

3.3.7 Sensitivitätsanalysen

Zur Absicherung der Ergebnisvalidität sowie zur Quantifizierung der Ergebnisvariabilität werden Sensitivitätsanalysen mit zwei grundlegenden Zielrichtungen durchgeführt.

Zum einen ist nachzuweisen, dass die numerischen Modellparameter (z. B. Gitterauflösung, Diskretisierung der Strahlung) so gewählt sind, dass die Simulationen robuste und hinreichend gitter- bzw. parameterunabhängige Ergebnisse liefern.

Gitterauflösung. Die Gitterauflösung ist so zu wählen, dass die für die Fragestellung maßgeblichen Längenskalen abgebildet werden; dies beinhaltet auch eine ausreichende geometrische Repräsentation der Bauteile. Üblicherweise kommen Zellgrößen von ca. 5 cm gleichmäßig in alle Richtungen zum Einsatz. Für die verwendete Gitterweite ist eine Gitterstudie durchzuführen, bei der zentrale Ergebnisgrößen (z. B. HRR(t), Zeitpunkt der Sekundärentzündung, Ventilationsmassenströme) zwischen verschiedenen Auflösungen verglichen werden - typischerweise wird ein Verfeinerungsfaktor von 2 verwendet. Für die Analysen mit kleinen Gitterweiten < 5 cm bietet es sich an, lokale Verfeinerungen im Bereich der Sitzgruppe und dem Einflussbereich der Flamme zu verwenden. Außerhalb dieser Regionen kommen üblicherweise gröbere Gitter für die Abbildung des gesamten Wagenkastens zum Einsatz. In der Dokumentation erfolgt eine klare, verständliche Angabe möglicher Verfeinerungen und deren Auswirkungen auf die umliegenden Objekte.

Strahlungsaufflösung. Je nach Gitterauflösung kann die Strahlungsaufflösung zu erheblichen Fehlern in den berechneten Wärmeströmen und damit dem Aufheizen der umliegenden Komponenten führen. Die fehlerhafte Berechnung verstärkt sich allgemein bei feineren Gitterauflösungen.

Zum anderen sind Variantenrechnungen erforderlich, um die maßgebenden Einflussgrößen (siehe Abschnitt 3.2.2) auf den Brandverlauf abzudecken. Dazu zählen insbesondere:

Position(en) des Zündinitials. Im Rahmen von Variantenrechnungen sind verschiedene Positionen des Zündinitials zu untersuchen, um die normativ geforderte „ungünstigste Position“ zu ermitteln (siehe Abschnitt 3.2.2).

Ventilationsbedingungen. Eine ausreichende Ventilation in der Initialphase des Brandes wird durch die Annahme geöffneter Türen auf einer Fahrzeugseite sichergestellt. Im weiteren Brandverlauf kann ein kriteriumsgesteuertes Öffnen bzw. Versagen von Fenstern den Brandverlauf maßgeblich beeinflussen. Im Allgemeinen kann davon ausgegangen werden, dass die Annahme geschlossener Fenster in der Initialphase des Brandes bzw. bei lokal begrenzten Bränden konservativ ist. Bei fortgeschrittener Brandentwicklung ist das ungünstigste Versagens- bzw. Öffnungskriterium von Fenstern (in der Regel temperaturgesteuert) im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse zu bestimmen, sofern hierzu keine belastbaren Angaben vorliegen (siehe Abschnitt 3.2.2).

Der Szenarioplan ist so zu erstellen, dass sowohl die frühe Brandphase (Zündung/Anfangsausbreitung) als auch eine etwaig anschließende fortentwickelte Phase (Ventilationswechsel, mögliche Vollbrandentwicklung) abgedeckt werden.

3.3.8 Auswertegrößen und Datenexport

Bereits bei der Durchführung ist festzulegen, welche Ergebnisgrößen zur Auswertung benötigt werden. Neben $HRR(t)$ sind dies typischerweise Temperaturen, Wärmeflüsse auf ausgewählten Bauteilen sowie Ereignisindikatoren (z. B. Zeitpunkt von Versagenskriterien). Auswerteorte (Messlinien/-flächen) sind so zu wählen, dass sie die Vergleichbarkeit zwischen Szenarien sichern und die spätere Ableitung einer umhüllenden Bemessungsbrandkurve ermöglichen.

3.4 Auswertung der Brandsimulationen

Die folgenden Abschnitte beschreiben die Ableitungen einer umhüllenden Bemessungsbrandkurve unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und Sicherheitszuschlägen. Ein Beispiel für ein mögliches Ergebnis der Auswertung ist in Abbildung 3.3 gegeben. In der Abbildung werden fiktive Brandverläufe eines fiktiven Fahrzeugs gezeigt. Auf die Angabe von absoluten Werten für Wärmefreisetzungsraten und Sicherheitszuschlag wird explizit verzichtet, um den Charakter als Beispiel hervorzuheben.

3.4.1 Ermittlung der Brandverlaufskurve

Zentrale Ergebnisgröße der Brandausbreitungsprognose ist die zeitabhängige Wärmefreisetzungsraten $HRR(t)$ des Gesamtfahrzeugs bzw. des betrachteten Modellbereichs. $HRR(t)$ ist aus der Simulation so zu bestimmen, dass sie (i) alle brennenden Oberflächen im Modell umfasst, (ii) zeitlich konsistent mit den modellierten Öffnungs- und Ventilationszuständen ist und (iii) als Eingangsgröße für nachfolgende Nachweise geeignet ist.

3.4.2 Szenarienvergleich und Auswahl der maßgebenden Fälle

Die Auswertung umfasst mehrere Szenarien (Zündpositionen, Öffnungszustände, Versagensannahmen, Materialvarianten). Für die Ableitung eines Bemessungsbrandes ist zu bestimmen, welche Szenarien die maßgebenden Anteile des Verlaufs $HRR(t)$ bestimmen. Maßgebend können unterschiedliche Szenarien für unterschiedliche Zeitbereiche sein (z. B. frühe Wachstumsphase vs. fortentwickelte Brandphase).

3.4.3 Ableitung der umhüllenden Bemessungsbrandkurve

Zur Verwendung als Bemessungsbrand wird eine umhüllende Brandverlaufskurve $HRR_{env}(t)$ abgeleitet, die die Ergebnisse aller relevanten Szenarien im betrachteten Gültigkeitsbereich konservativ abdeckt. Gegebenenfalls ist eine konservative Glättung unter Erhalt von THR und relevanten Peaks vorzunehmen.

3.4.4 Unsicherheiten und Sicherheitszuschläge

Die aus Materialprüfungen, Modellannahmen und numerischer Diskretisierung resultierenden Unsicherheiten sind bei der Ableitung der Bemessungsbrandkurve zu berücksichtigen. Hierzu wird auf die umhüllende Kurve $HRR_{env}(t)$ ein angemessener projektspezifischer Zuschlag beziehungsweise ein Unsicherheitsband $\sigma(t)$ angesetzt. Dessen Herleitung berücksichtigt die Unsicherheiten des gewählten Modells, seiner Detailtiefe sowie der zugrunde liegenden Materialuntersuchungen. Zusätzliche Sicherheitsbeiwerte für die Bemessung infrastrukturseitiger Brand- oder Rauchschutzmaßnahmen sind hiervon nicht umfasst.

3.4.5 Konsistenz von Brandkurve und Rauchfreisetzung

Für die nachfolgende Verwendung des Bemessungsbrandes ist sicherzustellen, dass die zur Brandkurve angegebenen Kenngrößen (z. B. Ruß-, CO-Ausbeuten, effektive Verbrennungswärme, Strahlungsanteil) zum betrachteten Ventilationszustand passen. Bei zeitabhängigen Ventilationswechseln (z. B. Türöffnung, Fensterbruch) ist zu prüfen, ob eine zeitabschnittsweise Parametrisierung erforderlich ist oder ob konservative globale Werte angesetzt werden können.

Abbildung 3.3: Beispiel für die Ermittlung einer umhüllenden Bemessungsbrandkurve inklusive Unsicherheit und Sicherheitszuschlag

3.5 Ermittlung der Rauchausbeuten

Bemessungsbrände dienen der Quantifizierung von Brandszenarien im Hinblick auf die Freisetzung von Wärme und Rauch. Neben der zeitabhängigen Wärmefreisetzungsraten umfassen Bemessungsbrände weitere Parameter wie die Ausbeuten an Verbrennungsprodukten (im Folgenden als Rauchausbeuten bezeichnet), die effektive Verbrennungswärme sowie andere steuernde Größen der Verbrennungsreaktion.

Für Verrauchungssimulationen ist insbesondere die Bildung von Ruß sowie der toxikologisch ausschlaggebenden Schadstoffe Kohlenstoffmonoxid und Cyanwasserstoff von Bedeutung. Dabei ist Ruß mit seinen licht- und sichttrübenden Eigenschaften bei einer relativ kurzen Expositionsdauer in der Regel ausschlaggebend.

Die dem Bemessungsbrand zugrundeliegenden Cone-Calorimeter-Messungen beinhalten, neben der Ermittlung der flächenbezogenen Wärmefreisetzungsraten, auch die Messung

- der spezifischen Extinktionsfläche SEA in m^2/kg ,
- der Ausbeuten Y_i von CO und CO_2 in kg/kg sowie
- des effektiven Heizwertes $h_{u,eff}$ in kJ/kg (= effektive Verbrennungswärme).

Die Rußausbeute Y_R in kg/kg ermittelt sich als Quotient der spezifischen Extinktionsfläche SEA und des massenspezifischen Extinktionskoeffizienten für Ruß bei flammender und gut-ventilierter Verbrennung von $K_m = 8700 m^2/kg$ [3]:

$$Y_R = \frac{SEA}{K_m} = \frac{SEA}{8700 m^2/kg}$$

Die Bemessungswerte für die Rußausbeute Y_R , für die Ausbeuten Y_{CO} und Y_{CO_2} sowie für den effektiven Heizwert $h_{u,eff}$ sind als gewichtete Mittelwerte herzuleiten. Bei der Wichtung des

Mittelwertes ist der Anteil der am Brand beteiligten Oberflächen zu berücksichtigen. Damit werden globale, konsistente Verbrennungskenngrößen für den Bemessungsbrand festgelegt und als Grundlage für nachfolgende Anwendungen (z. B. Verrauchungsnachweise) bereitgestellt; dies entspricht einer globalen Reaktionsbeschreibung eines gemischten Brennstoffs.

Die Rauchausbeuten variieren in Abhängigkeit der Ventilationsbedingungen. Bei unterventilierten bzw. ventilationsgesteuerten Bränden, d. h. bei unvollständiger Verbrennung durch unzureichende Luftzufuhr, ist mit höherer Freisetzung unvollständiger Verbrennungsprodukte (u. a. Ruß und Kohlenstoffmonoxid) zu rechnen, als bei gut-ventilierten bzw. brandlastgesteuerten Bränden.

Bei Messungen im Cone-Calorimeter ist von guten Ventilationsbedingungen aufgrund ausreichender Luftzufuhr auszugehen. Somit gelten die experimentell bestimmten Rauchausbeuten nur für gut-ventilierte Brandbedingungen. Diese Ventilationsbedingungen sind in einer weitgehend geschlossenen Raumgeometrie (z. B. in einem Schienenfahrzeug) allerdings nur in der Brandentstehungsphase bzw. bei einem lokal begrenzten Brand zu erwarten. In der fortentwickelten Brandphase bzw. bei einem Vollbrand sind hingegen mäßig bis stark unterventilierte Brandbedingungen zu verzeichnen.

Die Ausbeuten für den ventilationsgesteuerten Fall können mittels empirisch begründbarer Verhältnisse abgeschätzt werden [9]:

$$Y_{\text{CO, unterventiliert}} = 10 \times Y_{\text{CO, gut ventiliert}} \text{ und}$$

$$Y_{\text{R, unterventiliert}} = 2 \times Y_{\text{R, gut ventiliert}}.$$

Zur Herleitung der Rauchausbeuten und des effektiven Heizwertes muss zusätzlich die Summenformel eines generischen Referenzmaterials angegeben werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die Reaktionsgleichung sowohl in stofflicher als auch in energetischer Hinsicht ausgeglichen ist. Eine Überprüfung der energetischen Ausgewogenheit kann durch Heranziehung des Wertes $E_{\text{O}_2} = 13.1 \text{ MJ/kg}$ erfolgen. Der Wert E_{O_2} gibt an, wie viel Wärme bei der Verbrennung organischer Stoffe pro Masseneinheit des verbrauchten Sauerstoffs freigesetzt wird.

Ein weiterer Aspekt der Verbrennungsmodellierung ist die radiative Wirkung der Flamme. Während der konvektive Anteil der Wärmefreisetzungsrate über den Plume abtransportiert wird und dabei u. a. die Gastemperatur in der Rauchsicht bestimmt, wird der verbleibende Anteil der in der Verbrennungszone freigesetzten Wärme in alle Richtungen abgestrahlt. Wenn keine anderen Angaben vorliegen, ist der Strahlungsanteil mit $\chi_r = 0,35$ anzugeben.

Sofern keine experimentellen Daten zur Herleitung der o. g. Parameter vorliegen oder auf die Herleitung individueller Rauchausbeuten und anderer Kennwerte verzichtet werden soll, können die repräsentativen Werte für Polyurethan aus Tabelle 3.1 verwendet werden.

Tabelle 3.1: Anhaltswerte für Rauchausbeuten und andere Kennwerte zur Beschreibung der Verbrennungsreaktion von Polyurethan-Schaum [10]

Parameter	Lokaler Brand / brandlastgesteuert	Ventilationsgesteuert
Referenzmaterial	Polyurethan-Schaum	
Summenformel	$\text{CH}_{1.16}\text{O}_{0.40}\text{N}_{0.14}$	
Effektiver Heizwert H_{eff} (MJ/kg)	16,8	10,0
CO-Ausbeute Y_{CO} (kg/kg)	0,03	0,30
HCN-Ausbeute Y_{HCN} (kg/kg)	0,003	0,03
Rußausbeute Y_{R} (kg/kg)	0,118	0,24
Strahlungsanteil χ_r	0,35	

Kapitel 4

Qualitätssicherung

4.1 Grundsätzliches

Die Qualitätssicherung von Brandsimulationen ist von essenzieller Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Simulationen realistische und zuverlässige Ergebnisse liefern. Insbesondere aufgrund der vorgesehenen Verwendung von Bemessungsbränden zur Auslegung sicherheitsrelevanter Brandschutzmaßnahmen ist eine gründliche Qualitätssicherung unverzichtbar.

Der Simulationsprozess muss angemessen in die Ablauforganisation der bearbeitenden Stelle integriert werden. Dazu gehören die iterative Prüfung der Simulationsergebnisse durch eine Plausibilitätsprüfung und die Verifizierung und Validierung der Modelle.

Eine personelle oder institutionelle Trennung zwischen der Projektbearbeitung und der Plausibilitätsprüfung sowie der Validierung ist zielführend. Diese Trennung trägt zur Wahrung des Vier-Augen-Prinzips bei und erhöht die Objektivität und Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse. In begründeten Einzelfällen, insbesondere bei erhöhten Unsicherheiten oder abweichenden Randbedingungen, sollte zusätzlich eine externe fachliche Begutachtung erfolgen.

4.2 Qualifikation des Personals

Die ausführenden Personen müssen umfassende Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen besitzen, um die Simulationen korrekt anzuwenden und zu validieren. Notwendig sind fundierte Kenntnisse in den Bereichen:

- Brandschutz,
- Schienenfahrzeuge und -infrastruktur,
- Strömungsmechanik (inkl. Turbulenzmodellierung),
- Verbrennung und Wärmetransport.

Neben einer fundierten Grundausbildung ist eine kontinuierliche Weiterbildung notwendig, um die Entwicklungen der Simulationstechnik und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu berücksichtigen.

4.3 Plausibilitätsprüfung

Neben der strukturierten Verifizierung und Validierung müssen die Ergebnisse einer kontinuierlichen Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung stellt sicher, dass das simulierte Verhalten mit den realen Erwartungen übereinstimmt. Eine gründliche Plausibilitätsprüfung umfasst unter anderem folgende Fragen:

- Geometrie: Repräsentiert das Modell angemessen die Realität? Sind die geometrischen Details korrekt abgebildet?
- Materialeigenschaften: Sind den geometrischen Objekten die richtigen Materialparameter zugewiesen? Sind alle Oberflächen mit thermischen und brennbaren Eigenschaften charakterisiert?
- Brandverlauf: Verläuft der Brand von Entstehung über Entwicklung zu Abnahme plausibel und entspricht der Erwartung?
- Simulationseinschränkungen: Gibt es Kavitäten, Objektformen oder kleine Öffnungen, die die Simulation nicht genau wiedergeben kann? Wie wirken sich diese Einschränkungen auf die Ergebnisse aus?
- Heißgasschicht: Wird eine Heißgasschicht simuliert, die vom dargestellten Brandverlauf erwartet wird?
- Messwerte: Entsprechen die ausgegebenen Messwerte für Wärmefreisetzung, Temperatur, Strahlung und Strömung den erwarteten tatsächlichen physikalischen Prozessen im Brandgeschehen?
- Tür- und Fensteröffnungen: Öffnen Türen und Fenster in der Simulation entsprechend den Erwartungen?
- Oberflächentemperaturen: Sind die Oberflächentemperaturen unter Wärmeexposition realistisch?
- Verbrennungsreaktion: Führt die gewählte Reaktionsgleichung zu einem plausiblen O_2 -Energieäquivalent E_{O_2} ?

Diese Fragen sollten während des gesamten Simulationsprozesses regelmäßig geprüft werden, um sicherzustellen, dass die Simulationen einen grundsätzlich plausiblen Brandverlauf darstellen.

4.4 Verifizierung und Validierung

Verifizierung und Validierung sind zentrale Prozesse in der Qualitätssicherung von Brandsimulationen. Die Verifizierung überprüft den mathematischen Aspekt der Modellierung im Hinblick auf die Implementierung sowie die Durchführung der Berechnungen. Die Validierung ist darauf ausgelegt, zu überprüfen, ob das Modell die realen physikalischen Phänomene tatsächlich korrekt abbildet.

Verifizierung

Die Verifizierung stellt sicher, dass das mathematische System des Modells ausreichend korrekt gelöst wird. Dies kann durch Methoden wie Code-Review, Vergleich mit analytischen Lösungen oder die Durchführung von Testfällen erfolgen. Es wird jedoch keine Aussage darüber getroffen, inwieweit das Modell die Realität korrekt widerspiegelt. Die Verifizierung ist in der Regel verfügbar als Teil der Dokumentation des Simulationscodes und es kann auf diese Dokumentation verwiesen werden.

Validierung

Die Validierung ist der Prozess, um sicherzustellen, dass das mathematische Modell die realen physikalischen Phänomene mit ausreichender Genauigkeit abbildet. Sie erfolgt üblicherweise durch den Vergleich des Modells mit experimentellen Daten oder realen Tests.

Folgende Methoden der Validierung sind üblich (siehe auch Abbildung 4.1):

- Direkte experimentelle Validierung:
 - Identische Konfiguration: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Tests, die das Szenario vollständig repräsentieren, einschließlich der relevanten Randbedingungen.

- Ähnliche Konfiguration: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Tests, die das Szenario physikalisch und geometrisch repräsentativ abbilden und ähnliche physikalische Randbedingungen aufweisen.
- Materialparameter-Validierung (vereinfachte Pyrolyse): Nachrechnung der Cone-Calorimeter-Versuche im verwendeten Simulationscode mit Abgleich der gemessenen und simulierten Zündzeiten bei mindestens drei Bestrahlungsstärken gemäß Kap. 3.2.3. Diese Validierung ist Voraussetzung für die Anwendung skalierungs- bzw. referenzkurvenbasierter Pyrolyseansätze.
- Materialparameter-Validierung (komplexe Pyrolyse): Mehrstufige Validierung der reaktionskinetischen Parameter durch Nachrechnung der zugrunde liegenden TGA-/MCC-Versuche sowie ergänzend der Cone-Calorimeter-Versuche bei mehreren Bestrahlungsstärken.
- Indirekte experimentelle Validierung:
 - Identische Konfiguration: Vergleich der Simulationsergebnisse mit Tests, die dem Szenario physikalisch und geometrisch ähneln und ähnliche physikalische Randbedingungen aufweisen.
 - Interpolierte Konfiguration: Vergleich der Simulationsergebnisse zu interpolierten Ergebnissen von vorher validierten Simulationen ähnlicher Systeme.
 - Extrapolierte Konfiguration: Vergleich der Simulationsergebnisse zu extrapolierten Ergebnissen von vorher validierten Simulationen ähnlicher Systeme. Sollte von einem kritischen Peer-Review begleitet werden.
- Nicht-experimentelle Validierung:
 - Alternative Modelle: Vergleich der Simulationsergebnisse mit denen anderer mathematischer Modelle, die dieselben physikalischen Phänomene abbilden.
 - Expertenbewertung: Bewertung der Ergebnisse durch Experten auf Grundlage ihres Fachwissens und ihrer Erfahrung.

Die unter „Direkte experimentelle Validierung“ genannte Materialparameter-Validierung ist für alle in diesem Leitfaden adressierten Pyrolyseansätze verpflichtend. Sie ist Voraussetzung für die nachfolgende Validierung der Brandausbreitungsprognose auf Fahrzeugebene und in der Dokumentation gemäß Kap. 5 nachzuweisen.

Diese Methoden werden üblicherweise in Kombination verwendet, um sicherzustellen, dass die Simulation alle relevanten Aspekte korrekt wiedergibt. Es können verschiedene Submodelle oder Teilaspekte eines Modells mit verschiedenen Methoden validiert werden. Ein alleiniger Rückgriff auf Expertenbewertung ist aufgrund der Komplexität von Brandschutzmodellen nicht ausreichend, kann aber als ergänzendes Verfahren zur Widerlegung bestimmter Simulationsergebnisse dienen.

4.5 Ergänzende Brandversuche im Realmaßstab

In bestimmten Fällen ist die Durchführung ergänzender Brandversuche im Realmaßstab erforderlich, um Fragen zu beantworten, die nicht allein durch Simulationen beantwortet werden können. Dies gilt insbesondere für Szenarien, bei denen zu große Unsicherheiten hinsichtlich der Modellannahmen bestehen oder die Simulationen nicht alle relevanten physikalischen Phänomene adäquat abbilden können.

Beispielsweise können die Wechselwirkungen von Brandverlauf, Heißgasen, Wärmestrahlung und strukturellen Veränderungen unter realen Bedingungen so komplex sein, dass sie in einer Simulation nur schwer oder gar nicht vollständig erfasst werden. In solchen Fällen liefern Brandversuche im Realmaßstab wichtige Daten. Diese können zur Validierung von Annahmen und Parametern, die in der Simulation verwendet wurden, genutzt werden.

Abbildung 4.1: Methoden der Validierung

Brandversuche ermöglichen zudem den Abgleich der Simulationsergebnisse mit den tatsächlichen Brandverläufen, wodurch sicherheitsrelevante Unsicherheiten reduziert werden können (Validierung gestützt auf experimentellen Methoden, siehe Abbildung 4.1).

Ergänzende Brandversuche im Realmaßstab sind besonders dann erforderlich, wenn:

- Brandbekämpfungsanlagen oder andere Schutzmaßnahmen nicht realistisch abgebildet werden können.
- Großflächige thermoplastische Wagenkastenisolierungen ohne wirksame konstruktive Maßnahmen zur Abtrennung vorliegen, die bei der Modellierung der Brandentwicklung nicht angemessen berücksichtigt werden können.
- die strukturelle Integrität durch hohe Temperaturen beeinträchtigt wird und diese Effekte nicht adäquat simuliert werden können.

Darüber hinaus kann die Durchführung eines Brandversuchs notwendig sein, wenn das Zündinitial nicht zur fortschreitenden Brandentwicklung führt und ein lokaler, niedrigerenergetischer Brand prognostiziert wird (Wärmefreisetzungsrate $\ll 1$ MW). In diesem Fall hat der Bemessungsbrand einen erheblichen Einfluss auf die Auslegung der brandschutztechnischen Infrastruktur des Bauwerks. Etwaige Unsicherheiten bei der Herleitung des Bemessungsbrandes können so zu einem hohen Risiko führen, insbesondere wenn nicht auszuschließen ist, dass in der Realität kritischere Brandverläufe auftreten können als in der Simulation prognostiziert.

Mit ergänzenden Brandversuchen kann auch der folgenden Anforderung aus Abschnitt 6.3.3.3. der DIN 5647 [2] Rechnung getragen werden. Eine generelle Aussage über die Relevanz der Berücksichtigung eines Ersatzbrandszenarios wird allerdings nicht getroffen.

Führt dieses Zündinitial nicht zur selbstständig fortschreitenden Brandentwicklung im Fahrzeug, sind Einzelfallbetrachtungen zur Bestimmung des Bemessungsbrandes erforderlich, die auch mit den zuständigen Stellen abgestimmt werden müssen.

Eine ganzheitliche Kosten-Nutzen-Bewertung kann dazu beitragen, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wann Brandversuche im Realmaßstab erforderlich sind. Zwar sind solche Versuche mit zusätzlichen Kosten verbunden, doch ihr Nutzen – insbesondere die Verbesserung der Simulationsergebnisse und die Optimierung der Brandschutzmaßnahmen – kann diese in vielen Fällen überwiegen.

4.6 Schlussfolgerung

Die Qualitätssicherung von Brandsimulationen ist ein kontinuierlicher Prozess, der sowohl die mathematische Verlässlichkeit der Modelle als auch deren Übereinstimmung mit realen, experimentellen Daten umfasst.

Zukünftige Entwicklungen, insbesondere die Integration von fortgeschrittenen Modellierungstechniken wie komplexer Pyrolyse oder künstlicher Intelligenz, können die Präzision und Effizienz von Brandschutzsimulationen weiter verbessern und neue Möglichkeiten zur Vorhersage von Brandverläufen eröffnen.

Kapitel 5

Dokumentation

Die Dokumentation muss alle wesentlichen Aspekte des Prozesses umfassen. Sie muss strukturiert, nachvollziehbar und prüfbar sein. Somit müssen die Annahmen und Einstellungen für die Berechnung so klar beschrieben werden, dass tendenziell ein Berechnungsexperte die Simulationsergebnisse reproduzieren kann.

Insbesondere muss die Dokumentation folgende Inhalte umfassen:

1. Aufgabenstellung
 - (a) Veranlassung
 - (b) Grundsätze
 - (c) Beurteilungsgrundlagen
2. Analyse des Schienenfahrzeugs
 - (a) Fahrzeuggeometrie
 - (b) Materialien und Komponenten
 - (c) Ventilationsbedingungen
3. Brandrisikoanalyse und Festlegung der Bemessungsbrandszenarien im Fahrzeug
 - (a) Zündinitial (Art, HRR(t), Position(en))
 - (b) Öffnungszustände / Ventilation (Türen/Fenster, zeit- oder kriteriumsgesteuert)
 - (c) Betriebsklasse, Annahmen zum Betrieb und den Haltestellen
 - (d) Abgrenzung des Modells (modellierte Bereiche, Vereinfachungen, Symmetrien, ausgeschlossene Komponenten)
4. Materialcharakterisierung
 - (a) Probenherkunft/Chargen, Konditionierung, Orientierung (falls relevant)
 - (b) Übertragbarkeit der Materialdaten auf Bauteile (Dicke, Schichtaufbau, Rückseitenrandbedingung)
 - (c) Materialuntersuchungen (Cone-Calorimeter-Tests, ggf. ergänzend TGA, MCC)
 - (d) Ermittlung effektiver Materialkennwerte, mit mindestens folgenden Inhalten:
 - i. Angabe der im Cone-Nachrechnungsmodell verwendeten Rückseitenrandbedingung und ihrer Konsistenz zur Versuchsdurchführung,
 - ii. Beschreibung des Optimierungs- bzw. Anpassungsverfahrens (manuell, parametrisch, inverse Methode) sowie der Bandbreite der angepassten Parameter,

- iii. finales Parameterset (ρ , c_p , k , ε , T_{ign}) je Material mit Quellen- bzw. Herleitungsangabe; bei komplexen Pyrolysemodellen zusätzlich die reaktionskinetischen Parameter,
 - iv. tabellarischer Vergleich der gemessenen und simulierten Zündzeiten je Material und Bestrahlungsstärke einschließlich relativer Abweichung,
 - v. grafischer Vergleich des $HRRPUA(t)$ -Verlaufs (Messung vs. Cone-Nachrechnung) für alle geprüften Bestrahlungsstärken je Material,
 - vi. bei komplexen Pyrolysemodellen zusätzlich: Vergleich der gemessenen und simulierten Massenverlustraten bzw. Wärmefreisetzungsraten aus den TGA-/MCC-Versuchen.
- (e) Falls die gemessenen Zündzeiten mit dem gewählten Pyrolyseansatz nicht reproduzierbar sind: Dokumentation der gewählten Eskalationsstrategie (komplexes Pyrolysemodell, ergänzende Brandversuche oder Einzelfallbetrachtung).
5. Simulationen
- (a) Wahl des Simulationsmodells
 - i. Softwareversion
 - ii. Verwendete Modelloptionen (Turbulenz-/Strahlungs-/Verbrennungs-/Pyrolysemodell)
 - (b) Modellierung des Fahrzeugs
 - (c) Sensitivitätsanalysen Modellparameter
 - i. Gitter-/Diskretisierungsstudie (Visualisierung)
 - ii. Strahlungsparametrisierung
 - (d) Sensitivitätsanalysen Einflussfaktoren
 - i. Zündinitial und Positionierung
 - ii. Ventilationsbedingungen (Öffnungszustand und Versagenskriterien)
 - (e) Analyse der Simulationen und Ermittlung der szenarioabhängigen Brandverlaufskurven
 - (f) Ableitung einer umhüllenden Bemessungsbrandkurve unter Berücksichtigung von Unsicherheiten
 - (g) Herleitung der Rauchausbeuten und der effektiven Verbrennungswärme
 - (h) Vergleich mit vorgegebenen Grenzwerten (soweit anwendbar)
6. Qualitätssicherung
- (a) Plausibilitätsprüfung
 - (b) Validierung
 - (c) Gültigkeitsbereich
 - (d) Aussage über die Validität der Simulation für die spezifische Anwendung
 - (e) Aussage über die Befähigung und Eignung der bearbeitenden Personen, inklusive Liste mit Referenzprojekten
7. Vorgaben zur Verwendung des Bemessungsbrandes
- (a) Zweck und Anwendungsfall (z. B. Verrauchungs-/Evakuierungsnachweise)
 - (b) Gültigkeitsbereich
 - (c) Bereitgestellte Eingangsgrößen
 - i. Brandverlaufskurve $HRR(t)$

- ii. Kenngrößen zur Verbrennung und Rauchfreisetzung (z. B. Ausbeuten, $h_{u,eff}$, Strahlungsanteil)
- (d) Vorgaben zur Implementierung in Folgeanwendungen

Kapitel 6

Hinweise zur Anwendung - Schnittstelle Infrastruktur

Während der der Leitfaden inhaltlich auf eine systematische und einheitliche Erstellung der Bemessungsbrände abzielt, soll dieser Abschnitt mit Hinweisen und Erläuterungen den Verwendern der Bemessungsbranddaten als Hilfestellung zu Verfügung stehen.

6.1 Verwendung von Bemessungsbränden

Eine wesentliche Schnittstelle zwischen einem unterirdischem Verkehrsbauwerk und dem Fahrzeug-Bemessungsbrand ist der Nachweis wirksamer Rauchschutzmaßnahmen im Objekt. Für Eigentümer und Betreiber der Infrastruktur sind Überlegungen zu der Fragestellung relevant, in welchen Grenzen dieser Bemessungsbrand liegen darf. Dabei sind unterschiedliche Vorgehensweisen denkbar:

- Für bestehende oder in Planung befindliche Bauwerke (in der Regel Haltestellen) werden Brandschutznachweise erstellt. Eingangsgröße für diese Nachweise sind Bemessungsbrände für im Fuhrpark vorhandene oder neu zu beschaffende Fahrzeuge.
- Im Ergebnis der vorgenannten Brandschutzplanung wird der verwendete Bemessungsbrand als Grenzbrand angesetzt, sodass die bisher umgesetzten Brandschutzmaßnahmen auch bei der Beschaffung von neuen Fahrzeugen hinreichend sind. Für den Fall einer höheren Fahrgastkapazität der neuen Fahrzeuge ist eine Neubewertung hinsichtlich der Räumungsberechnung erforderlich.
- Bei der Betrachtung der Infrastruktur wird iterativ ein Grenzszenario errechnet, bis zu dem die Rauchrückhaltmaßnahmen hinreichend sind. Dieses Grenzszenario kann deutlich über dem Fahrzeug-Bemessungsbrand liegen. Von dem Grenzszenario wird ein Rahmen für die Grenzwerte des Bemessungsbrandes festgelegt, die für die Infrastruktur hinreichend sind und bei der Neubeschaffung von Fahrzeugen relevant sind.

Geringe Grenzen des Bemessungsbrandes können dazu führen, dass ein Ersatzbrand das maßgebliche Szenario darstellt. Zur Entscheidung, ob die Anwendung eines Ersatzbrandes für eine infrastrukturelle Anlage relevant ist und wie dieser ermittelt wird, kann DIN 5647, Ziffer 6.3.3.3 herangezogen werden. Die Grenzwerte müssen im Einzelfall ermittelt und abgestimmt werden (maßgeblicher Bemessungsbrand).

6.2 Beteiligte im Abstimmungsprozess

Um eine geeignete Vorgehensweise festzulegen und mit allen Beteiligten etwaige Fragestellungen auflösen zu können, ist eine frühzeitige und regelmäßige Abstimmung zu empfehlen. In Abhängig-

keit von den jeweiligen Abstimmungsthemen kann es sinnvoll sein, insbesondere folgende Stellen hinzuzuziehen:

- Hersteller,
- Betreiber,
- Infrastruktureigentümer,
- Ersteller des Fahrzeug-Bemessungsbrandes,
- Gutachter für den Fahrzeug-Bemessungsbrand,
- Aufsichts-/ Genehmigungsbehörden (z. B. Technische Aufsichtsbehörde),
- Brandschutzdienststellen / Branddirektion,
- Nachweisführende Stelle des Rauchschutznachweises
- ...

6.3 Fehlererkennung und -minimierung

Eine geeignete Struktur zur Erkennung und Minimierung von möglichen Fehlern ist bei der Erstellung von Fahrzeugbemessungsbränden notwendig. Die Wahrung des Vier-Augen-Prinzips ist in diesem Zusammenhang grundsätzlich empfehlenswert. Sofern die Beteiligung eines Gutachters nicht ohnehin durch die Aufsichtsbehörden gefordert wird, sollte eine frühzeitige Implementierung einer solchen Funktion bedacht werden. Eine kontinuierliche Abstimmung mit Regelterminen ist während der Bemessungsbranderstellung frühzeitig zu bedenken.

6.4 Qualitätskriterien von Gutachten

Während im Wirkungskreis des Eisenbahnbundesamtes (EBA) Prüfverfahren für Sachverständige Personen existieren, die für ihre Bereiche eine Zulassung erhalten, gibt es ein solches Verfahren im BOStrab-Bereich nicht. Als Nachweise einschlägiger Erfahrungen auf dem Gebiet sollten Sachkundenachweise und Referenzen der Gutachten erstellenden Institutionen vorgelegt werden. Ähnliche Problemstellungen sollten bereits durch die mitwirkenden Personen bearbeitet und erfolgreich gelöst worden sein. Die Tiefe des jeweiligen Anforderungsprofils ist im Einzelfall festzulegen. Hierbei sind besonders die Kompetenzen entsprechend Abschnitt 4.2 zu berücksichtigen.

6.5 Bewertung der Daten

Daten, die aus der Dokumentation der Fahrzeugbemessungsbrände entnehmbar sind, können in ihrer Gesamtheit nur durch entsprechend qualifiziertes und erfahrenes Personal geprüft und eingeordnet werden. Auch aus diesem Grunde ist die Implementierung eines Gutachters nach dem Vier-Augen-Prinzip von Bedeutung. Treten Fragen seitens Aufsichtsbehörden, Infrastruktureigentümern oder Betreibern bei der Sichtung der Dokumentation bezüglich ihrer Schlüssigkeit und Widerspruchsfreiheit auf, sollte frühzeitig ein Gespräch gesucht werden. Es ist generell empfehlenswert wiederkehrend Zwischenstände und Vorgehensweisen zu besprechen, um Verständnisproblemen vorzubeugen und Einvernehmen herbeizuführen. Die Größen im Rahmen der Bemessungsbranderstellung zur Verwendung der Rauchschutznachweise sind in Tabelle 3.1 zu finden. Für eine Bewertung der Auswirkungen auf den Rauchschutznachweis ist der gesamte Bemessungsbranddatensatz zu betrachten. So führt bei dem Vergleich von zwei Bemessungsbränden nicht zwangsläufig derjenige mit einer höheren Brandleistungskurve auch zu einer höheren Rußmassenproduktion. Im Folgenden sind die Auswirkungen bei Änderung einzelner Parameter auf die Rauchentwicklung in Tabelle 6.1 zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 6.1: Auswirkungen von Parameteränderungen auf Bemessungsbrände

Parameter	Parameteränderung	zu erwartende Auswirkung
Brandleistung / Wärmefreisetzungsrate / Brandverlaufskurve / Heat-Release-Rate	Erhöhung der Brandleistung [kW]	höhere Temperaturen sind zu erwarten, eine stärkere Rauchentwicklung ist zu erwarten
Brandfläche	Vergrößerung der Brandfläche [m ²]	geringere Temperaturen sind zu erwarten
Heizwert	Erhöhung des Heizwertes [kJ/kg]	höhere Temperaturen sind zu erwarten, eine geringere Rauchentwicklung ist zu erwarten
Rußausbeute	Erhöhung der Rußausbeute [kg/kg]	eine stärkere Rauchentwicklung ist zu erwarten
Ausbeuten anderer Verbrennungsprodukte	Erhöhung der Ausbeuten [kg/kg]	die Rauchgase enthalten höhere Anteile
CO ₂ -Yield	Erhöhung der Kohlendioxidausbeute [kg/kg]	die Rauchgase enthalten höhere Anteile von CO ₂

6.6 Weiterarbeit mit den ermittelten Bemessungsbränden

Die ermittelten Bemessungsbrände sind als Eingangsgrößen für den Rauchschutznachweis der Infrastruktur an die nachweisführenden Institutionen zu übergeben. Die Nachweisführenden müssen für die Durchführung der Rauchschutznachweise qualifiziert sein. Kriterien für eine Qualifizierung können entsprechende Referenzen, Sachkundenachweise und Erfahrungen sein. Die Verwendung geeigneter, validierter und verifizierter Software ist hier ebenso erforderlich wie bei der Erstellung von Fahrzeugbemessungsbränden. Eine ausführliche Besprechung der Vorgehensweise mit den Beteiligten ist frühzeitig zu empfehlen. Als Hilfestellung befindet sich im Anhang A eine Checkliste zur Berücksichtigung oben genannter Punkte.

Der nach diesem Leitfaden ermittelte Fahrzeug-Bemessungsbrand beinhaltet keinen Sicherheitsbeiwert für die infrastrukturseitige Brand- und Rauchschutzbemessung. Etwaige Sicherheitsbeiwerte sind gemäß DIN 5647 [2], Ziffer 6.3.3.4 bzw. DIN 18009-1 [1], Ziffer 9 durch die nachweisführende Stelle zu berücksichtigen. Die Übergabe des Bemessungsbrandes sollte diesen Hinweis enthalten, um Missverständnisse in der Weiterverwendung zu vermeiden.

Literatur

- [1] *DIN 18009-1:2016-09, Brandschutzingenieurwesen - Teil 1: Grundsätze und Regeln für die Anwendung.* DOI: 10.31030/2537139.
- [2] *DIN 5647:2023-10, Städtische Schienenbahnen (Urban Rail) - Anforderungen an Bauwerke.* DOI: 10.31030/3435585.
- [3] Jochen Zehfuß. *Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes.* Techn. Ber. TB 04/01. Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V., März 2020.
- [4] Patrick Lauer, Manuel Osburg, Christian Schmöche und Corinna Trettin. „Simulation von Bränden in Schienenfahrzeugen“. In: *EIK - Eisenbahn Ingenieur Kompendium.* 2024.
- [5] Manfred Hester, Manuel Osburg und Volker Thiel. „Erarbeitung individueller Bemessungsbrände bei der Hamburger U-Bahn“. In: *Internationale Brandschutztagung.* Leipzig, 2015.
- [6] *DIN 45545-1:2013-04, Bahnanwendungen – Brandschutz in Schienenfahrzeugen – Teil 1: Allgemeine Regeln.* DOI: 10.31030/1900193.
- [7] *Technische Regeln von Straßenbahnen „Brandschutz in unterirdischen Betriebsanlagen“ (TRStrab Brandschutz).* Juni 2014.
- [8] David Rummeny, Josef Weiss, Christian Schmöche und Jürgen Heyn. „Verbundsicherheitsglas in Schienenfahrzeugen im Kontext der DIN EN 45545-2“. In: *Der Eisenbahningenieur* (März 2019).
- [9] Mohammed M. Khan, Archibald Tewartson und Marcos Chaos. „Combustion Characteristics of Materials and Generation of Fire Products“. en. In: *SFPE Handbook of Fire Protection Engineering.* New York, NY: Springer New York, 2016, S. 1143–1232. DOI: 10.1007/978-1-4939-2565-0.
- [10] Manuel Osburg, Gregor Jäger, Benjamin Schröder und Kristian Börger. *Quantifizierung der Ruß- und Schadstofffreisetzung bei Brandsimulationen - Entwurf eines geänderten Konzepts zur Ermittlung der Anhaltswerte für Rauchaussbeuten.* Mai 2025. DOI: 10.5281/zenodo.15522181.
- [11] Jonathan Hodges, Manuel Osburg und Anna Troff. „Modeling the Fire Growth in a Railcar“. en. In: *Proceedings of the Interflam 2025 Conference.* Bd. Volume I. Royal Holloway, University of London, UK, Juli 2025.
- [12] Manuel Osburg, Anna Troff, Christian Schmöche und Jonathan Hodges. „Modellierung der Brandausbreitung in Schienenfahrzeugen“. In: Zenodo, März 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19087587.
- [13] Manuel Osburg. „Erarbeitung von Bemessungsbränden für Schienenfahrzeuge“. Masterarbeit. Magdeburg: Otto von Guericke Universität Magdeburg, Okt. 2010.

Anhang A

Checkliste als Bearbeitungshilfe

Tabelle A.1: Nicht abschließende Checkliste als Hilfestellung

Bearbeitungsschritt	offen	erledigt
Kriterien für die Sachkunde und Erfahrungswerte bei der Erstellung von Fahrzeugbemessungsbränden abstimmen		
Brandschutzaspekte für Fahrzeugbauteile abstimmen, insbesondere Dämmstoffe in Wagenkästen		
Definition eines Grenzszenarios für die Infrastruktur		
Abstimmung des Grenzszenarios mit den Beteiligten Stellen		
Frühzeitige Initiierung eines regelmäßigen Abstimmungsprozesses zur Bemessungsbranderstellung		
Etablierung einer Struktur zur Fehlererkennung und -minimierung im Erarbeitungsprozess des Bemessungsbrandes		
Abstimmung der relevanten Parameter und Prüfung auf Vollständigkeit des Bemessungsbranddatensatzes, um den Rauchschutznachweis damit durchzuführen.		
Prüfung, ob eine Einbindung einer nachweisführenden Stelle für einen Rauchschutznachweis von Infrastrukturobjekten erforderlich ist		

Anhang B

Anwendungsbeispiel

Ziel und Einordnung des Anwendungsbeispiels

Dieser Anhang demonstriert die Anwendung des im Leitfaden beschriebenen Prozesses zur Erarbeitung eines individuellen Bemessungsbrandes anhand eines **akademischen Referenzbeispiels**, entnommen aus [11] und [12].

Das Beispiel basiert auf einem realmaßstäblichen Brandversuch (Referenzdatensatz) und dient dazu, die **wesentlichen modellierungsbezogenen Arbeitsschritte** (Materialparametrisierung, CFD-Setup, Sensitivitätsanalysen) nachvollziehbar darzustellen.

Obwohl es sich um ein akademisches Beispiel handelt, sind die gewählten Modellparameter und Sensitivitätsanalysen **repräsentativ** für die ingenieurmäßige Anwendung: Insbesondere werden die Einflüsse der Diskretisierung, der Pyrolyse-/Verbrennungsmodellierung sowie zeitabhängiger Ventilationsbedingungen systematisch untersucht und im Ergebnisvergleich ausgewertet.

Das Anwendungsbeispiel adressiert insbesondere den zentralen Prozessschritt der **Modellierung**.

- **Materialcharakterisierung:** Cone-Calorimeter-Daten relevanter Komponenten; Ableitung effektiver Materialparameter (inverse Kalibrierung).
- **Geometriemodell:** Abbildung der relevanten Innenraumgeometrie in vereinfachter Form.
- **CFD-Setup:** Definition von Rechengebiet, Randbedingungen, Diskretisierung, Pyrolyse (inkl. S-Pyro), Verbrennung, Zündinitial.
- **Sensitivitätsanalysen:** Variation dominanter Einflussgrößen (Gitter, Ventilationsbedingungen, Pyrolyse-/Skalierungsparameter, Zündinitial).

Für das vorliegende Beispiel werden bewusst zwei Abweichungen gegenüber einer streng nach diesem Leitfaden konsistenten Bemessungsbrandermittlung ausgewiesen:

1. **Zündinitial:** Das im Brandversuch verwendete Zündinitial war ein mit Einkaufsgut beladener Kinderwagen, welcher nicht den normativ geforderten Zündinitialen entspricht.
2. **Baseline-Gitterauflösung:** Als Baseline wird eine vergleichsweise grobe Gitterauflösung von 10 cm verwendet.

B.1 Referenzdatensatz und Eingangsdaten

B.1.1 Realmaßstäblicher Brandversuch (Referenz)

Als Referenz wird ein realmaßstäblicher Brandversuch an einem Fahrgastraum eines U-Bahn-Fahrzeugs herangezogen. Der untersuchte Innenraum weist eine Länge von ca. 18 m, eine Breite von 2.9 m und eine lichte Höhe von 2.35 m auf; die Wagenkastenstruktur besteht aus Aluminium. Die messtechnische Erfassung zielte primär auf die Bestimmung der Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ über die Massenverlustrate ab; ergänzend wurden Temperaturen, Strömungsgeschwindigkeiten und Gaskonzentrationen an ausgewählten Positionen im Innenraum erfasst, um Ventilationseinflüsse zeitlich zuzuordnen. Türen auf einer Fahrzeugseite waren von Beginn an geöffnet.

Als Zündinitial diente ein Kinderwagen mit Einkaufsgegenständen (brennbare Masse ca. 9.6 kg), die Zündung erfolgte kontrolliert über eine kleine Isopropanol-Brandschale. Für den weiteren Brandverlauf waren ventilationsbestimmende Ereignisse maßgebend: Ab etwa 12 min trat sukzessiver Fensterbruch auf. Nahezu zeitgleich kam es zu einem thermisch bedingten Aufschmelzen bzw. Öffnen der Dach-/Deckenstruktur. Dabei bildete sich zunächst eine Öffnung von ca. 1 m^2 über dem Brandherd, die sich innerhalb kurzer Zeit auf eine Gesamtfläche von etwa 13 m^2 bis 17 m^2 vergrößerte. Diese Öffnungseignisse verändern die Ventilation sprunghaft und wirken sich unmittelbar auf $HRR(t)$, Rauchproduktion und thermische Beanspruchung aus. Der zeitliche Verlauf der $HRR(t)$ wurde aus der gemessenen Massenverlustrate unter Annahme einer mittleren effektiven Verbrennungswärme von 16 MJ/kg bestimmt.

Abbildung B.1: Seitenansicht und Horizontalschnitt des Schienenfahrzeugs. Die Einträge beziehen sich u. a. auf die im Experiment beobachteten Versagenszeitpunkte der Fenster.

B.1.2 Labordaten (Cone-Calorimeter) und Parameterübertragung

Zur materialseitigen Parametrisierung der Brandausbreitung wurden die brandlastrelevanten Innenraumkomponenten des Referenzfahrzeugs (Fußboden, Innenverkleidung Wand/Decke sowie Fahrgaststühle) im Labormaßstab untersucht. Proben der genannten Komponenten wurden im Cone-Calorimeter bei Wärmestromdichten zwischen 25 kW/m^2 und 90 kW/m^2 geprüft, um sowohl frühe Brandphasen als auch hohe Beanspruchungen abzudecken. Zur Reproduktion definierter Rückseitenrandbedingungen wurden die Proben rückseitig mit Keramikwolle bzw. Calciumsili-

Abbildung B.2: Vollbrand des Münchner U-Bahn-Wagen Typ A

Abbildung B.3: Aus der Massenverlustrate abgeleitete Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ (schwarz, gleitender Mittelwert) mit Unsicherheitsband (grau) sowie kumulierter Massenverlust (rot)

katplatten hinterlegt. Als zentrale Messgrößen wurden die Zündzeit sowie der zeitliche Verlauf der flächenspezifischen Wärmefreisetzungsrates $HRR_{PUA}(t)$ für die jeweiligen Wärmestromdichten ermittelt (Referenzkurven als Grundlage für die spätere CFD-Parametrisierung).

Thermophysikalische und brandtechnologische Kenngrößen, die im Cone-Calorimeter nicht direkt messbar sind (insbesondere Wärmeleitfähigkeit, spezifische Wärmekapazität und effektive Zündtemperatur), wurden nicht pauschal aus Literaturwerten übernommen, sondern mittels inverser Modellierung bestimmt: Ein Optimierungsverfahren passte die Modellparameter so an, dass die im Modell vorhergesagten Zündzeiten mit den experimentell gemessenen Zündzeiten übereinstimmen. Die daraus abgeleiteten Werte sind als *effektive* Kenngrößen zu verstehen, deren Gültigkeit an die verwendete Modellierung und die zugrunde gelegten Randbedingungen (insbesondere Rückseitenrandbedingung) gebunden ist. Die so gewonnenen Datensätze (Cone-Referenzkurven, effektive Kenngrößen, Bauteildicken/Schichtaufbauten) bilden die Grundlage für die Material- und Pyrolyseparametrisierung in den CFD-Simulationen.

Abbildung B.4: Cone-Calorimeter: $HRR_{PUA}(t)$ für ausgewählte Innenraumkomponenten

B.2 CFD-Modellsetup (Baseline)

B.2.1 Software, Domäne, Randbedingungen

Software: Fire Dynamics Simulator (FDS), Version 6.10.0

Rechengebiet: 19,2 m x 9,6 m x 9,6 m

Randbedingungen: offen

Fahrzeugposition: zentriert; 0,4 m über Boden

B.2.2 Diskretisierung (Baseline 10 cm)

Die Baseline-Rechnung verwendet eine Gitterweite von 10 cm. Der Einfluss der Diskretisierung wird über eine Gittersensitivitätsanalyse (z. B. 5 cm / 10 cm / 20 cm) quantifiziert und in Abschnitt B.3 ausgewertet.

B.2.3 Zündinitial

Als Zündinitial wird ein mit Einkaufsgut beladener Kinderwagen berücksichtigt, wie er im Brandversuch zum Einsatz kam (brennbare Masse ca. 9,6 kg). Die Zündung erfolgte kontrolliert über eine kleine Isopropanol-Brandschale. Im Modell wurde das Zündinitial als Brenner mit den Abmessungen 0,4 m x 0,6 m x 0,4 m abgebildet. Die maximale HRR betrug 225 kW. Der zeitliche Verlauf folgte einem stückweise linearen Profil (Anstieg auf 90 kW in 0-120 s, Anstieg auf Peak in 120-240 s, 660 s Peak, anschließend stufenweises Abklingen).

B.2.4 Material-, Pyrolyse-, Verbrennungs- und Strahlungsmodellierung

Flächenspezifische Wärmefreisetzungsrates: Abbildung B.4

Material- und Pyrolyseparameter: Tabelle B.1

Rückseitenrandbedingung: INSULATED

Pyrolyseansatz: S-Pyro

Skalierungsgrenzen: Lower: 35 kW/m² | Upper: 50 kW/m²

Verbrennungsreaktion: Polyurethan

Verbrennungsunterdrückung: Extinction 2

Strahlungsanteil: 0.35

Strahlungswinkel: 100

Tabelle B.1: Zusammenfassung der Material- und Pyrolyseparameter [13]

Material	\dot{q}''_{cone} kW/m ²	Δ mm	ΔH_c MJ/kg	Y_s g/g	ρ kg/m ³	c_p kJ/(kg·K)	k W/(m·K)	T_{ign} °C
Fußboden	25, 35 50, 65 75, 90	16.7	14.05	0.010	789	1.6	0.16	301
Innenverkleidung (Wand & Decke)	25, 35, 50, 65 75, 90	2.7	20.36	0.153	1,500	0.98	0.3	457
Sitze	25, 35 50, 75	50.0	20.32	0.045	108	1.5 (≤ 50) 2.1 (≥ 200)	1.29 (≤ 50) 0.92 (≥ 200)	236
Aluminium	-	5.0	-	-	2,800	0.88	160	-
Glas	-	6.0	-	-	2,700	0.84	0.78	-
Dämmung	-	2.7	-	-	24	0.7	0.038	-

B.3 Sensitivitätsanalysen

Die Sensitivitätsanalysen sind so gewählt, dass sie die dominanten Einflussgrößen der Brandausbreitungsprognose abdecken und die Robustheit der abgeleiteten Brandkurve bewerten.

B.3.1 Gitterauflösung

Abbildung B.5 zeigt die ausgeprägte Gittersensitivität der berechneten Wärmefreisetzungsrate. Während die Simulationen mit 5 cm und 10 cm Gitterweite den raschen Übergang in eine hochdynamische Brandphase abbilden und einen Peak in derselben Größenordnung wie der Versuch erreichen, verschiebt sich der Zeitpunkt des starken Brandwachstums zwischen den Auflösungen deutlich. Das grobe 20-cm-Gitter führt dagegen zu einer stark gedämpften Brandentwicklung; die HRR bleibt über den gesamten Zeitraum auf niedrigem Niveau, was darauf hindeutet, dass die für die Brandausbreitung entscheidenden lokalen Wärmestromdichten und die daraus resultierende Entzündung benachbarter Oberflächen in dieser Diskretisierung nicht ausreichend aufgelöst werden.

B.3.2 Öffnungs- und Versagensereignisse (Fenster)

Abbildung B.6 zeigt, dass die Modellierung des Fensterversagens als ventilationsbestimmendes Ereignis den Brandverlauf maßgeblich beeinflusst. In den temperaturgesteuerten Varianten führt die Wahl der Auslösetemperatur zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Fensteröffnens und damit zu deutlich unterschiedlichen HRR-Verläufen. Die Auslösetemperatur bezieht sich auf die Oberflächentemperatur des Fensters; beim Erreichen des Kriteriums wird die definierte Fensteröffnung im Modell freigegeben. Die Auslösung bei 350 °C (grün) verschiebt den ausgeprägten HRR-Anstieg und den Peak gegenüber der Baseline mit zeitgesteuerter Aktivierung („Prescribed window failure“, blau) zu späteren Zeiten und führt zugleich zu einem spitzeren bzw. höheren Peak. Bei 400 °C (rot) ergibt sich hingegen ein Verlauf, der hinsichtlich Zeitpunkt und Niveau des Peaks weitgehend mit der zeitgesteuerten Aktivierung übereinstimmt. Die Variante mit dauerhaft geschlossenen Fenstern („Closed windows“, lila) zeigt demgegenüber einen gedämpften Peak und einen verlängerten Abbrand, da die Ventilation im Modell begrenzt bleibt. Die Variante mit dauerhaft offenen Fenstern („Open windows“, orange) weist über den gesamten Zeitraum eine deutlich reduzierte HRR

Abbildung B.5: Vergleich der experimentell gemessenen Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$ mit CFD-Simulationen bei unterschiedlicher Gitterauflösung (5 cm, 10 cm [Baseline], 20 cm).

auf. Insgesamt unterstreicht der Vergleich, dass Öffnungs- und Versagensannahmen bei der CFD-basierten Ableitung von Bemessungsbränden als dominante Sensitivitätsparameter zu behandeln sind. Für die Praxis bedeutet dies, dass – sofern keine belastbaren experimentellen Versagenszeitpunkte vorliegen – temperatur- oder kriteriums-basierte Öffnungsmodelle in Variantenrechnungen zu prüfen und die daraus resultierende Bandbreite der $HRR(t)$ in die Ableitung einer einhüllenden Bemessungsbrandkurve einzubeziehen ist.

B.3.3 Pyrolysemodellierung und Skalierungsparameter

Abbildung B.7 verdeutlicht den starken Einfluss der Pyrolysemodellierung auf den prognostizierten Brandverlauf. Der SPyro-Ansatz mit den gewählten Limits (35 kW/m² und 200 kW/m²; „Spyro Limits“, blau) bildet den Übergang in die stark wachsende Brandphase grundsätzlich gut ab, überschätzt jedoch den HRR-Peak. Die Variante „Spyro Extrapolation“ (grün), bei der die Parametrisierung auf Basis der Cone-Calorimeter-Messung bei 50 kW/m² erfolgt und die Skalierung extrapoliert wird, führt zu einem ähnlichen Verlauf, zeigt jedoch eine gegenüber „Spyro Limits“ leicht verschobene Peak-Lage. Besonders auffällig ist die Variante „Spyro No limits“ (orange): Ohne Skalierungsgrenzen bleibt die HRR über den gesamten Zeitraum auf niedrigem Niveau, sodass der Übergang zum Vollbrand im vorliegenden Szenario ausbleibt. Dies unterstreicht, dass geeignete Skalierungsbereiche im SPyro-Ansatz eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, dass die Rückkopplung zwischen lokaler Wärmebeaufschlagung und Abbrandrate in der Initial- und Wachstumsphase hinreichend stark ausgeprägt ist, um fortschreitende Entzündungsvorgänge abzubilden. Das vereinfachte Modell „Fixed HRRPUA(t)“ (rot) liefert hingegen einen signifikant abweichenden Verlauf mit deutlich verfrühtem Brandwachstum und ohne Reproduktion des experimentellen Peak-Niveaus, was die Einschränkungen fest vorgegebener flächenbezogener HRRPUA-Ansätze für Brandausbreitungsprognosen verdeutlicht.

B.3.4 Zündinitial und Zündposition

Abbildung B.8 zeigt den Einfluss von Zündinitial und Zündposition auf den prognostizierten Verlauf der Wärmefreisetzungsrate $HRR(t)$. Im Experiment wurde der Brand durch einen Kinderwagen („stroller“) zwischen zwei Sitzen initiiert (rote Fläche in Abbildung B.9). In den Simulationen wurde dagegen ein Zündmodell nach DIN EN 45545-1 [6] angesetzt. Dabei wurde die Zündquelle als

Abbildung B.6: Sensitivität der Wärmefreisetzungsrates $HRR(t)$ gegenüber dem Fensteröffnungs-/Versagensmodell: Experiment im Vergleich zur CFD-Baseline (zeitgesteuerte Fensteröffnung ohne Dachversagen) sowie Varianten mit temperaturgesteuertem Fensterversagen (Auslösetemperatur 350 °C bzw. 400 °C) und ohne Fensterversagen.

Abbildung B.7: Vergleich des experimentell bestimmten HRR -Verlaufs mit Simulationen unter Variation des Pyrolyseansatzes: Dargestellt sind der SPyro-Ansatz mit Skalierungsgrenzen, eine Extrapolationsvariante, die Variante ohne Skalierungsgrenzen sowie ein vereinfachtes Modell mit fest vorgegebener zeitabhängiger Wärmefreisetzungsrates ohne Skalierung.

horizontale Brandfläche mit Abmessungen von 0,3 m x 0,3 m auf einem Fahrgastsitz projiziert und über eine vorgegebene zeitabhängige Zündleistung beschrieben (angenommener Gepäckbrand: 75 kW für 2 min, unmittelbar gefolgt von 150 kW für 8 min). Untersucht wurden zwei Zündpositionen:

- in Wagenmitte auf einem an die Seitenwand angrenzenden Sitz (orange) und
- am Wagenende an der Rückwand bzw. in einer Innenecke (grün).

Die jeweiligen Positionen sind im Fahrgastraum in Abbildung B.9 farblich korrespondierend markiert. Trotz identischer Zündleistung zeigen die Simulationen mit Zündmodell 5 deutliche Unterschiede im Zeitpunkt und in der Dynamik des Übergangs in die stark wachsende Brandphase. Die Zündung am Wagenende in einer Innenecke führt zu einem deutlich früheren Übergang in die Vollbrandphase, während die Zündung in Wagenmitte zunächst länger auf niedrigem Niveau verbleibt und erst verzögert in einen steilen Anstieg übergeht; die maximalen HRR-Werte liegen in ähnlicher Größenordnung. Der Vergleich verdeutlicht, dass neben der Zündleistung insbesondere die Position (z. B. Seitenwand-/Rückwandnähe, Eckenlage) die Wärme-Rückkopplung und damit den globalen HRR-Verlauf mitprägt. Für die Ableitung von Bemessungsbränden sollten Zündinitial und Zündposition daher als eigenständige Szenarioparameter in der Variantenbildung berücksichtigt werden.

Abbildung B.8: Einfluss des Zündinitials und der Zündposition bei Verwendung des Zündmodells 5 nach DIN EN 45545-1 (75 kW für 2 min, anschließend 150 kW für 8 min) auf den HRR-Verlauf. Dargestellt sind Simulationen mit Gepäckbrand in Wagenmitte („ZM5 – seat, mid-car“) und am Ende des Fahrzeugs („ZM5 – seat, rear“) sowie der experimentelle Referenzverlauf.

Abbildung B.9: Approximierte Geometrie des U-Bahn-Fahrzeugs im FDS-Simulationsmodell mit Kennzeichnung der Positionen der untersuchten Zündinitialie.

Hinweis zur Übertragbarkeit

Dieses Anwendungsbeispiel ist als **Demonstration** ausgelegt, um den Leitfadenprozess und die wesentlichen modellierungsbezogenen Stellgrößen zu illustrieren. Für projektbezogene Bemessungsbrände sind Zündszenario und numerische Diskretisierung fallbezogen zu begründen; die im Beispiel gezeigten Sensitivitätsanalysen liefern hierfür eine repräsentative Vorgehensweise und dienen als Vorlage für eine normativ konsistente Umsetzung.